

 MINISTERSTVO
ŠKOLSTVA, VEDY,
VÝSKUMU A ŠPORTU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

**Analýza APC poplatkov
vynakladaných slovenskými výskumnými
inštitúciami na publikovanie zlatou cestou
otvoreného prístupu za rok 2021**

Publikáciu Analýza APC poplatkov vynakladaných slovenskými výskumnými inštitúciami na publikovanie zlatou cestou otvoreného prístupu za rok 2021 vydalo Vydavateľstvo otvorenej vedy, Centrum vedecko-technických informácií SR v roku 2022.

Autori: Gabriela Fišová, Silvia Sofianos, Matej Harvát, Zuzana Stožická, Simona Hudecová, Katarína Kyseľová, Jitka Dobbersteinová

Grafická úprava: Michelle Kožuchová

Publikácia vychádza pod licenciou Creative Commons Attribution 4.0 International ([CC-BY-4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)).

Táto publikácia vznikla v rámci implementácie národného projektu „Informačný systém výskumu a vývoja/ prístupy do databáz pre potreby výskumných inštitúcií“ (NISPEZ IV), kód ITMS Projektu: 313011I407, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR/ERDF) v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra.

OBSAH

1. Úvod	4
2. Metodika	11
2.1 Podkladové údaje	12
2.2 Limity a možné zdroje nepresnosti analýzy	13
3. Výsledky	14
3.1 Celková suma APC zaplatená slovenskými výskumnými inštitúciami v roku 2021	15
3.2 APC vo vzťahu k výskumným inštitúciám	16
3.3 APC vo vzťahu k vydavateľom	21
3.4 Vydavateľstvá s najväčším objemom APC poplatkov radené podľa jednotlivých inštitúcií	29
3.5 Vedecké časopisy s najväčším objemom APC poplatkov radené podľa jednotlivých inštitúcií	64
3.6 Vedecké časopisy s najväčším objemom APC poplatkov radené podľa vydavateľa	104
4. Diskusia	127
5. Záver	130
6. Použité zdroje	133
7. Prílohy	136

1. ÚVOD

Vedecká komunikácia, publikovanie a šírenie výsledkov výskumu je neoddeliteľnou súčasťou výskumného procesu. Alokácia finančných a personálnych zdrojov v rámci výskumného ekosystému to musí brať do úvahy (Science Europe 2015). Aby sa výskum dostal k príjemcom, ktorí jeho výsledky potrebujú pre svoju prácu a môžu na ňom stavať, musí byť zodpovedajúcim spôsobom zverejnený. Z tohto hľadiska je najvhodnejšou formou vedeckého publikovania otvorený prístup (open access), ktorý predčí ostatné modely tým, že prekonáva bariéry k prístupu a opätovnému využitiu vedeckých informácií (Tennant et al. 2016).

Náklady na vedeckú komunikáciu tvoria v rámci výdavkov na vedu nezanedbateľnú položku. Značná časť týchto výdavkov plynie z rozpočtu štátu alebo Európskej komisie, teda z verejných financií.

Publikovanie formou otvoreného prístupu je budúcnosťou vedeckej komunikácie. Verejnosť má právo na prístup k výsledkom výskumu financovaného z verejných zdrojov. Zároveň je už dlho zrejmé, že starý model vedeckej komunikácie na báze predplatného je finančne neudržateľný – vzhľadom na rast kvantity a rozmanitosti časopisov a platforiem už nie je ani pre tie najbohatšie výskumné inštitúcie možné predplácať všetky zdroje, ktoré vedci potrebujú pre svoju prácu. Prechod na otvorený prístup ako štandard podporujú mnohé európske krajiny, Európska komisia (napríklad povinnosť otvoreného publikovania pre projekty financované zo schém

Horizont 2020 a Horizont Európa (Horizon Europe 2021)), združenie financovateľov Science Europe (Science Europe 2015) a k jeho podpore sa zaviazalo aj Slovensko ([Národná stratégia pre otvorenú vedu 2021-2028](#)).

Vydavatelia, ktorí sa rozhodli poskytovať čitateľom prístup k vedeckým publikáciám bezplatne, však potrebujú pokryť náklady na publikovanie, ktoré predtým získavali z predplatného uhrádzaného knižnicami a čitateľmi. Jedným z riešení tohto problému sa stalo vyberanie autorských poplatkov alebo poplatkov za spracovanie článku (APC, article processing charges) pri vydaní článku. APC sú hlavnými výdavkami platenými zo strany autora (väčšinou z grantových prostriedkov, alebo z prostriedkov výskumnej inštitúcie) pri publikovaní vo vedeckých časopisoch s otvoreným prístupom, označovanom ako zlatá cesta k otvorenému prístupu.

Publikovanie otvoreným prístupom sa stáva štandardom v Európe aj na Slovensku (Obrázok 1, zdroj: Web of Science, 2022). Počet publikácií uverejnených slovenskými autormi otvoreným prístupom a indexovaných v databáze Web of Science sa zvýšil z 3 451 v roku 2017 na 5 135 v roku 2021. Rastie aj podiel otvoreného publikovania z celkového počtu vedeckých publikácií, na Slovensku dokonca prudšie než v iných Európskych krajinách, z 35 % v roku 2017 na 63 % v roku 2021 (Obrázok 1, zdroj: Web of Science, 2022).

Obrázok 1 – Vývoj percentuálneho podielu publikácií indexovaných vo Web of Science zverejnených otvoreným prístupom, porovnanie Slovenska, susedných krajín a niekoľkých krajín Západnej Európy s rozvinutou kultúrou otvorenosti vedy v období rokov 2017-2021. Podiel otvorených publikácií (zo všetkých publikácií od autorov s afiliáciou v danej krajine) u pozorovaných krajín mierne stúpa. Od roku 2018 je vzostup percenta otvorených publikácií o niečo prudší na Slovensku a v Poľsku. Stagnáciu alebo mierny pokles možno pozorovať iba u Anglicka od roku 2018 a Holandska od roku 2020, pričom tieto krajiny od začiatku mali najvyšší podiel otvorených publikácií. Zdroj: Web of Science (Clarivate Analytics), 2022.

Otvorený prístup k publikáciám možno dosiahnuť rôznymi spôsobmi. Popri zlatej ceste (časopisy s otvoreným prístupom, ktoré náklady na publikovanie kryjú pomocou autorských poplatkov) poznáme aj diamantovú cestu (publikovanie v otvorených časopisoch bez autorských poplatkov) a zelenú cestu – autoarchiváciu v repozitároch. Tieto cesty sa môžu navzájom aj kombinovať, keď autor napríklad uverejní preprint svojho článku v predmetovom repozitári, podá ho do časopisu s otvoreným prístupom a po recenznom konaní časopis uverejní finálnu verziu článku (postprint) s verejnou licenciou. Autor tiež môže uložiť postprint svojho článku na základe mandátu do repozitára svojej výskumnej inštitúcie bez ohľadu na to, akou cestou článok vyšiel. Dokonca aj väčšina sponzorovaných časopisov umožňuje uloženie niektorej verzie článku do repozitára.

Publikovanie článkov v časopisoch s otvoreným prístupom je však stále najznámejšou a preferovanou cestou otvoreného vedeckého publikovania, ktorou sa vydávajú približne dve tretiny otvorených publikácií. Autorov k nej (okrem spomínaných mandátov financovateľov) motivuje dostupnosť a citačná výhoda otvoreného prístupu, často aj inovácie v redakčnom procese, nižšia selektivita a vyššia rýchlosť recenzného konania otvorených časopisov v porovnaní s časopismi na báze predplatného. Mnohé časopisy zlatej cesty už dokázali získať miesto v medzinárodných databázach Web of Science a Scopus. Táto skutočnosť zvyšuje ich atraktivitu pre vedcov, ktorí sú hodnotení na základe počtu publikácií uverejnených v časopisoch indexovaných v medzinárodných databázach.

Podiel takto uverejnených prác slovenských vedcov vo Web of Science stúpol zo 65 % v roku 2017 na 74 % v roku 2021 (Obrázok 2, pozn.: údaje Web of Science neumožňujú odlišiť zlatú a diamantovú

cestu). V absolútnych číslach to znamená vzostup z 2228 článkov uverejnených slovenskými vedcami v OA časopisoch v roku 2017 na 3877 článkov v roku 2021 (zdroj: Web of Science).

Obrázok 2 – Vývoj percentuálneho podielu publikácií indexovaných vo Web of Science zverejnených rôznymi cestami otvoreného prístupu autormi zo slovenských výskumných inštitúcií v období rokov 2017-2021. Podiel publikácií zverejnených v časopisoch s otvoreným prístupom (teda zlatou a diamantovou cestou) sa od roku 2017 sa zvýšil zo 65 % na 74 %, väčšinou na úkor bronzového otvoreného prístupu. Bronzovým otvoreným prístupom sa označuje zverejnenie publikácie bezplatne na čítanie, ale bez verejných licencií, ktoré by umožňovali opätovné použitie diela. Tento trend naznačuje postupný príklon vedeckých časopisov k používaniu verejných licencií, alebo narastajúce povedomie vedcov, ktorého dôsledkom je častejší výber časopisov s dobre definovanými licenčnými podmienkami. Podiel hybridného publikovania (v časopisoch na báze predplatného, ktoré za dodatočný poplatok umožňujú otvorené zverejnenie článku) sa menil iba mierne, z 8 % v roku 2017 na 10 % v roku 2021. Zdroj: Web of Science (Clarivate Analytics), 2022.

V iných európskych krajinách nie je percentuálny podiel publikovania v OA časopisoch (z celkového počtu otvorených publikácií autorov danej krajiny vo WoS) taký vysoký ako na Slovensku (obrázok 3, zdroj: Web of Science), pričom krajiny západnej Európy s rozvinutou kultúrou otvorenej vedy majú

sklon vykazovať v tomto parametri nižšie hodnoty ako krajiny bývalého východného bloku. Trend mierneho vzostupu publikovania zlatou cestou je však badateľný vo všetkých skúmaných európskych krajinách.

Obrázok 3 – Vývoj percentuálneho podielu publikácií indexovaných vo Web of Science zverejnených v časopisoch s otvoreným prístupom (zlatá a diamantová cesta) z celkového počtu otvorene zverejnených publikácií, porovnanie Slovenska, susedných krajín a niekoľkých krajín Západnej Európy s rozvinutou kultúrou otvorenosti vedy v období rokov 2017-2021. Podiel publikácií zverejnených v časopisoch s otvoreným prístupom (rátaný z celkového počtu otvorených publikácií vo WoS uverejnených vedcami z danej krajiny) mierne stúpa u všetkých sledovaných krajín, no kým v krajinách s rozvinutou kultúrou otvorenej vedy ako Anglicko a Holandsko sa pohybuje v rozmedzí 22-34 %, u autorov zo slovenských inštitúcií je to 65-74 %. U autorov z Poľska, Ukrajiny a Českej republiky tvorí podiel publikovania zlatou a diamantovou cestou 51-67 %, Maďarsko dosahuje 34-50 %, Rakúsko a Nemecko 33-41 %. Zdroj: Web of Science (Clarivate Analytics), 2022.

Zlatá cesta k otvorenému prístupu má aj svoje úskalia. Prvým z nich je vydavateľský konflikt záujmov, s dopadom na publikačnú etiku a kvalitu výstupov. Keďže náklady na publikovanie znášajú pri zlatej ceste k otvorenému prístupu autori, niektorí vydavatelia maximalizujú svoj zisk publikovaním čo najväčšieho počtu článkov bez ohľadu na kvalitu či vedecký prínos, pričom sa často uchýľujú k neetickým až podvodným praktikám (pochybní alebo predátorski vydavatelia, časopisy).

Pri zlatej ceste k otvorenému prístupu teda zohráva kľúčovú úlohu voľba dôveryhodných časopisov so serióznym recenzným konaním. Pri veľkom počte, rôznorodosti a dynamickom rozvoji vedeckých časopisov je však dokonca aj v rámci jedného vedného odboru čoraz ťažšie orientovať sa v tom, ktoré z nich sú dôveryhodné. Vo všeobecnosti boli za garantov kvality časopisov považované medzinárodné databázy, ale aj v nich sa v niektorých prípadoch dokázal výskyt pochybných

časopisov. Problém hľadania dôveryhodných časopisov zatiaľ nemá stopercentne spoľahlivé riešenie, napriek viacerým pokusom o vytvorenie zoznamov pochybných časopisov alebo odporúčaných, preverených časopisov. Výber časopisu na publikovanie vedeckej práce je právom a zodpovednosťou autora. V rámci dobrej praxe sa odporúča individuálne preverovanie formy a obsahu časopisov knižničnými odborníkmi na vedecké publikovanie v spolupráci s vedeckými pracovníkmi, ktorí sú expertmi vo vednom odbore preverovaného časopisu.

Ďalším problémom zlatej cesty je neustály rast APC, pričom hodnota APC často nezahŕňa len náklady na publikovanie a primeranú maržu vydavateľa. Výška APC u mnohých vydavateľov odzrkadľuje aj prestíž časopisu a platobnú schopnosť solventnejších členov akademickej komunity, čím sa vytvára priestor na nerovnosť šancí. Tento stav v oblasti vedeckej komunikácie znevýhodňuje vedcov z menej ekonomicky rozvinutých krajín a výskumných inštitúcií, kde výška grantovej podpory sotva pokryje náklady samotného výskumu, nepostačuje však na jeho publikovanie v časopisoch s vysokými APC.

Veľká rôznorodosť a rast APC vyvoláva otázky nielen v oblasti publikačnej etiky, ale aj v oblasti efektívneho využívania verejných financií. Znižovanie výdavkov vo verejnej sfére, ako aj neustále znižovanie rozpočtov vzdelávacích a výskumných inštitúcií zvyšuje význam transparentnosti a verejnej kontroly výdavkov.

Pre kontrolu efektivity vynakladania verejných zdrojov na vedecké publikovanie považujeme za dôležité monitorovať, v akých časopisoch vedci zo slovenských výskumných inštitúcií publikujú, ktorým vydavateľom a v akej výške plynú prostriedky za publikovanie.

Jednou zo stratégií na zníženie nerovnosti v oblasti prístupu autorov k vedeckému publikovaniu je

zriaďovanie fondov na podporu publikovania otvoreným prístupom, ktoré umožňujú vedcom preplatiť náklady na APC v kvalitných časopisoch. V zahraničí existuje veľké množstvo takýchto fondov (prehľad: http://oad.simmons.edu/oadwiki/OA_publication_funds). V Českej republike fondom na podporu publikovania otvoreným prístupom disponuje napr. Vysoké učení technické, Mendelova univerzita v Brne, alebo Akadémie vied ČR. Pri plánovaní a prevádzke takéhoto fondu však treba zabezpečiť primeranosť nákladov a dodržiavanie kvalitatívnych štandardov v rámci publikačného procesu. Jednou z úloh Akčného plánu pre otvorenú vedu na roky 2021-2022 je zdefinovať podmienky fungovania fondu na podporu publikovania zlatou cestou otvoreného prístupu pre Slovensko a v súvislosti s tým navrhnuť systém kontinuálneho monitorovania APC poplatkov. Prvým krokom v tomto procese musí byť zistenie aktuálneho stavu výdavkov slovenských inštitúcií na APC.

Finančnú záťaž autorov pri publikovaní zlatou cestou môžu pomôcť riešiť aj zmluvy s vydavateľmi typu "read and publish", kde náklady na publikovanie vopred znáša financovateľ (knižničné konzorcium, štát), ktorý s vydavateľom uzatvára zmluvu zahŕňajúcu prístup k elektronickým informačným zdrojom a zároveň určitý počet otvorených publikácií v časopisoch daného vydavateľa. Aj pri vyjednávaní týchto zmlúv patria k najdôležitejším podkladom informácie o publikačnom správaní autorov vyjednávajúcej krajiny a ich výdavkoch na APC pre jednotlivých vydavateľov.

Presné dáta v tejto oblasti nie sú zatiaľ k dispozícii. Slovenské výskumné inštitúcie ani grantové agentúry nemajú štandardizované mechanizmy na monitorovanie výdavkov na vedecké publikovanie. Aj iné európske krajiny si uvedomujú problém nedostatku kontroly nad publikačnými výdavkami. Preto vznikli projekty ako Open APC alebo OA Switchboard. Slovenské výskumné inštitúcie sa však

do týchto projektov zatiaľ nezapojili. Jedným z riešení na národnej úrovni by mohlo byť uvádzanie výšky zaplatených APC pri zápise publikácii do Centrálného registra publikačnej činnosti (CREPČ), ktoré sa začína realizovať, no aj v prípade úspešnej implementácie budú prvé výsledky (za vykazovacie obdobie 2023) k dispozícii až v roku 2024.

Dáta o vedeckých publikáciách autorov zo slovenských inštitúcií možno získať z medzinárodnej databázy Web of Science, ktorá už

niekoľko rokov zaznamenáva aj údaje o otvorenom prístupe k publikáciám. Nepokrýva síce všetky tituly, v ktorých publikujú slovenskí vedci, ale indexuje väčšinu kvalitných a spoľahlivých medzinárodných časopisov z celej šírky spektra vedných odborov.

Z týchto dôvodov sme sa rozhodli s využitím dát dostupných vo Web of Science vypracovať odhad výdavkov slovenských výskumných inštitúcií na APC pri publikovaní zlatou cestou otvoreného prístupu v roku 2021.

2. METODIKA

Pri určení APC za rok 2021 sme vychádzali z údajov Web of Science a zo súm APC uvedených v Directory of Open Access Journals (DOAJ) a na stránkach vydavateľstiev a časopisov.

Sumy sú uvádzané v mene Euro. Sumy zistené v iných menách boli prevedené na Euro podľa aktuálneho kurzu NBS v deň spracovania údajov.

2.1 PODKLADOVÉ ÚDAJE

Údaje o publikáciách publikovaných v roku 2021 autormi zo slovenských inštitúcií sme získali exportom z Web of Science cez API Web of Science (celkovo 7 678 záznamov). Podmienkou zaradenia publikácie do analýzy bol rok vydania 2021, afiliácia autora publikácie v slovenskej výskumnej inštitúcii a otvorený prístup k publikácii zlatou alebo hybridnou cestou.

Do analýzy APC sme vybrali len tie záznamy, v ktorých bol autor zo slovenskej inštitúcie korešpondenčným autorom (podľa kategórie WoS "Reprint Contact") a vyradili sme záznamy s hodnotou APC nula. Tieto kroky sú dôvodom rozdielov medzi hodnotami Slovenska v medzinárodných porovnaníach (obrázky 1 a 3, kde údaje zahŕňajú články všetkých autorov, aj články v diamantových časopisoch) a údajmi v ďalšej analýze.

Z podrobnej analýzy boli vylúčené záznamy, pri ktorých sa z dôvodu uvedenia viacerých afiliácií korešpondenčného autora nedala potenciálna platba APC jednoznačne priradiť k jednej slovenskej výskumnej inštitúcii (119 záznamov), alebo nebolo možné rozhodnúť, či APC platila slovenská alebo zahraničná inštitúcia (288 záznamov). Tieto záznamy sme použili iba na zistenie celkovej sumy APC (časť 3.1, tabuľka 1).

Do podrobnej analýzy sme zahrnuli záznamy, ku ktorým bolo možné jednoznačne priradiť jednu slovenskú inštitúciu (1 919 záznamov). Pre tieto záznamy sme zistili sumy APC celkovo za všetky slovenské výskumné inštitúcie, ďalej podľa jednotlivých inštitúcií, vydavateľov a titulov (časopisov).

Zoznam časopisov so zlatým (Gold) a hybridným (Hybrid) prístupom za roky 2020-2021 sme exportovali z InCites, Clarivate Analytics (Incites Publication Sources-2019-2020 a Incites Publication Sources-2021).

Hodnoty publikačných poplatkov (APC) sme získali zo zoznamu časopisov indexovaných v DOAJ, stiahnutého zo stránky DOAJ ku dňu 26. 11. 2021 a zo zoznamov so sumami APC za rok 2021 sprístupnených vydavateľmi časopisov.

Údaje APC pre jednotlivé inštitúcie sme vzťahli k počtu potenciálnych autorov – učiteľov a vedeckých pracovníkov inštitúcií.

Údaje o počtoch potenciálnych autorov publikácií – učiteľov a vedeckých pracovníkov slovenských vysokých škôl – sme získali zo Štatistickej ročenky zo stránky: https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/statistiky/statisticka-rocenka-publikacia/statisticka-rocenka-vysoke-skoly.html?page_id=9596 (Tabuľky z posledného spracovania údajov k 31. 10. 2021, TABUĽKA - Pedagogickí zamestnanci. Odkaz na predlohu – tabuľku vs9: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.cvtisr.sk%2Fbuxus%2Fdocs%2F%2FJC%2FROCENKA%2FVS%2Fvs_9.xls&wdOrigin=BROWSELINK).

Zoznam vysokých škôl v Slovenskej republike sme čerpali zo stránky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (<https://www.minedu.sk/vysoke-skoly-v-slovenskej-republike>).

Na odhad počtu zamestnancov SAV sme použili údaj z Výročnej správy za rok 2020, dostupnej k 14.6.2022(https://www.sav.sk/uploads/dokumentySAV/V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%A1_spr%C3%A1va_SAV_za_rok_2020-M%C5%A0.pdf), keďže v čase vypracovania analýzy nebola výročná správa SAV za rok 2021 ešte k dispozícii.

2.2 LIMITY A MOŽNÉ ZDROJE NEPRESNOSTI ANALÝZY

Analýza vychádza z predpokladu, že APC zvyčajne platí korešpondenčný autor, z prostriedkov grantu alebo výskumnej inštitúcie, v takej výške, akú uvádza vydavateľ na svojich stránkach alebo v DOAJ. No nemusí to tak byť vždy – v niektorých prípadoch APC neplatí korešpondenčný autor, ale iný z autorov, ak má lepšie finančné možnosti. V zriedkavých prípadoch sa autori z viacerých inštitúcií na výslednú sumu zložia. Ak autori nemôžu prostriedky na APC získať z grantu alebo od zamestnávateľa, niekedy zaplatia APC aj z vlastných zdrojov. Autori tiež nemusia zaplatiť za svoj článok sumu APC zverejnenú vydavateľom, ak im vydavateľ platbu odpustí (napr. v rámci propagačnej akcie, keďže Slovensko ako člen EÚ u väčšiny vydavateľov nespadá do kategórie rozvojových krajín, ktorým sa bežne odpúšťajú poplatky), alebo poskytne zľavu napr. za recenznú alebo editorskú činnosť. Žiadna z týchto informácií sa nedá zistiť zo záznamov vo Web of Science. Vzhľadom na tieto okolnosti nebolo možné zistiť

presné sumy APC uhradené slovenskými inštitúciami. Výsledky tejto analýzy majú svoju výpovednú hodnotu ako horný odhad súm, ktoré autori zo slovenských inštitúcií mohli uhradiť.

Časť výdavkov slovenských inštitúcií na publikovanie formou otvoreného prístupu táto analýza neobsiahne, keďže sa nezaobrá publikáciami mimo databázy Web of Science (hoci aj mnohé publikácie neindexované vo WoS sú publikované otvoreným prístupom a mohli byť za ne zaplatené APC). Možno však predpokladať, že požiadavky na APC u časopisov nezaraďených do WoS nie sú také vysoké ako u indexovaných titulov. Ďalšia časť výdavkov na publikovanie ostáva skrytá, pretože ju vydavatelia neoznačujú ako APC, ale žiadajú od autorov vo forme iných, ťažšie evidovateľných poplatkov (za podanie článku, za farebné strany a pod.). Časopisy s dobrou praxou otvoreného prístupu však skryté poplatky nezvyknú vyžadovať.

3. VÝSLEDKY

3.1 CELKOVÁ SUMA APC ZAPLATENÁ SLOVENSKÝMI VÝSKUMNÝMI INŠTITÚCIAMI V ROKU 2021

Celková suma APC vynaložená slovenskými inštitúciami na APC v roku 2021 sa podľa údajov z Web of Science môže pohybovať v intervale 3,1-3,7 milióna eur (Tabuľka 1). Spodný odhad predpokladá možnosť, že u korešpondenčných

autorov s afiliáciou u slovenskej aj zahraničnej inštitúcie hradila výdavky na APC na publikáciu zahraničná inštitúcia, horný odhad ráta s alternatívou, že APC hradila slovenská inštitúcia.

TABUĽKA 1. ODHAD CELKOVEJ SUMY APC ZAPLATENEJ SLOVENSKÝMI INŠTITÚCIAMI

ZOZNAM	SUMA APC (€)
Autori jednoznačne priraditeľní k jednej slovenskej výskumnej inštitúcii	2 909 426
Autori s viacnásobnou afiliáciou v rôznych slovenských inštitúciách	212 077
Autori so slovenskou a zároveň zahraničnou afiliáciou	555 703
SPOLU	3 677 206

3.2 APC VO VZŤAHU K VÝSKUMNÝM INŠTITÚCIÁM

Výdavky na APC sa u najväčších univerzít a Slovenskej akadémie vied pohybujú v stovkách tisíc eur, u menších vysokých škôl v desiatkach tisíc.

Sumy APC za jednotlivé výskumné inštitúcie obsahuje Tabuľka 2.

TABUĽKA 2. SUMY APC ZA JEDNOTLIVÉ SLOVENSKÉ VÝSKUMNÉ INŠTITÚCIE USPORIADANÉ ABECEDNE PODĽA NÁZVU INŠTITÚCIE

NÁZOV INŠTITÚCIE	SUMA APC (€)
Ekonomická univerzita, Bratislava	46 090
Katolícka univerzita, Ružomberok	11 334
Paneurópska vysoká škola, Bratislava	3 085
Prešovská univerzita, Prešov	65 719
Ostatné inštitúcie*	46 143
SAV	375 346
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra	151 361
Slovenská technická univerzita, Bratislava	285 151
Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava	15 204
Technická univerzita, Zvolen	118 925
Technická univerzita, Košice	463 678
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Trenčín	55 585
Trnavská univerzita, Trnava	5 236
Univerzita J. Selyeho, Komárno	4 049
Univerzita Komenského, Bratislava	447 786
Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra	115 727
Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica	35 312
Univerzita PJ Šafárika, Košice	163 290
Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava	27 992
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Košice	76 921
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, Košice	4 000
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava	2 400
Žilinská univerzita, Žilina	389 092
SPOLU	2 909 426

* V Tabuľke 2 boli medzi „Ostatné inštitúcie“ zaradené školy (Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Stredná zdravotnícka škola, Vysoká škola DTI Dubnica nad Váhom, Vysoká škola manažmentu, Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove), nemocnice (Fakultná nemocnica Nitra, Fakultná nemocnica Trnava, Univerzitná nemocnica Bratislava), štátne inštitúcie a inštitúcie vykonávajúce výskum (Centrum vedecko-technických informácií SR, Ministerstvo spravodlivosti SR, Národné lesnícke centrum, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Slovenská komora stavebných inžinierov, Štátna veterinárna a potravinová správa SR v Dolnom Kubíne, Technický a skúšobný ústav stavebný, Výskumný ústav papiera a celulózy), súkromné firmy (ABmerit, ABRS, Chem-Crete Europe, MicroStep-MIS, Staton, Swep Slovakia) a iné spoločnosti (Asian Innovation Hub - Moldava nad Bodvou).

Na publikačné poplatky vynaložili zo slovenských výskumných inštitúcií najviac prostriedkov: Technická univerzita v Košiciach (približne 16 % z celkových predpokladaných výdavkov slovenských inštitúcií), Univerzita Komenského v Bratislave (15 %), Žilinská univerzita (13 %), Slovenská akadémia vied (13 %) a Slovenská technická univerzita v Bratislave (10 %). Ich výdavky spolu tvoria približne dvojtretinový podiel z celkových výdavkov slovenských inštitúcií. Poslednú tretinu sumy tvoria podiely v rozmedzí 1-5 % vynaložené menšími alebo regionálnymi univerzitami (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická univerzita vo Zvolene, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach, Prešovská univerzita, Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka, Ekonomická univerzita v Bratislave, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici) a mnoho drobných podielov menších inštitúcií.

Okrem Slovenskej akadémie vied a vysokých škôl publikujú otvoreným prístupom príležitostne aj zamestnanci širokej škály iných inštitúcií, vrátane nemocníc, štátnych výskumných inštitúcií, škôl, ministerstiev, ale aj súkromných spoločností (v Tabuľke 2 pod označením Ostatné inštitúcie). Ich výdavky sa pohybujú jednotlivo v stovkách až tisícoch eur a tvoria zlomky percent celkovej sumy.

Objem prostriedkov, ktorý jednotlivé slovenské výskumné inštitúcie uhradili vydavateľstvám za APC v roku 2021 ilustruje Obrázok 4. Inštitúcie sú radené zostupne podľa celkovej výšky APC, sumy sú uvedené v eurách. Inštitúcie s jednou publikáciou s otvoreným prístupom a neuniverzitné inštitúcie sú zaradené pod súhrnným označením Ostatné inštitúcie.

Možno predpokladať, že vyššie výdavky na APC majú väčšie inštitúcie s vyšším počtom zamestnancov, ktorí tvoria množinu potenciálnych autorov publikácií a nositeľov grantov. Na Obrázku 5 je znázornená výška objemu APC poplatkov v závislosti od počtu vedeckých a pedagogických

pracovníkov inštitúcie. Názvy inštitúcií sú uvedené vo vysvetlivkách pod obrázkom. V súlade s predpokladom môžeme pozorovať nízke výdavky na APC u inštitúcií s nižším počtom vedeckých pracovníkov a vyššie výdavky u väčších, personálne silnejších inštitúcií. Z radu vybočujú Technická univerzita v Košiciach a Žilinská univerzita, ktoré majú vzhľadom na počet zamestnancov relatívne vyššie výdavky na APC.

U Technickej univerzity v Košiciach, Žilinskej univerzity a Technickej univerzity vo Zvolene môžeme zároveň v sledovanom roku 2021 pozorovať najvyšší celkový publikačný výkon, teda počet otvorených aj spoplatnených publikácií vo Web of Science na počet zamestnancov (1,3-1,4 publikácie na potenciálneho autora). V rozmedzí 0,9-1,1 publikácie vo WoS na potenciálneho autora sa pohybovali Univerzita Komenského, Slovenská Akadémia vied, Slovenská technická univerzita, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach, Trenčianska univerzita A. Dubčeka a Univerzita J. Selyeho v Komárne.

Najvyššie priemerné APC (podiel celkovej sumy APC danej inštitúcie a celkového počtu publikácií vo Web of Science uverejnených v časopisoch s otvoreným prístupom, teda vrátane publikovania v diamantových časopisoch) sme v roku 2021 zaznamenali u Žilinskej univerzity (909 €), Technickej univerzity v Košiciach (724 €), Trenčianskej univerzity A. Dubčeka (713 €), Technickej univerzity vo Zvolene (624 €), Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach (610 €) a Slovenskej technickej univerzity (519 €). V intervale 400-500 € sa pohybovali Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Priemerne 200-400 € za článok zaplatili Univerzita Komenského, Ekonomická univerzita v Bratislave a Prešovská univerzita, kým Slovenská akadémia vied, Univerzita Cyrila

a Metoda v Trnave, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Katolícka univerzita v Ružomberku mali priemerné hodnoty 200-300 € za článok. Hodnoty ostatných vysokých škôl sa pohybovali pod hranicou 200 € za článok.

Bez zarátania publikácií v diamantových časopisoch sme u autorov zo slovenských inštitúcií v roku 2021 pozorovali priemerné APC za jeden článok vo výške 1 400 €. Najvyššie priemerné APC sme zaznamenali u Slovenskej akadémie vied (1 822 €), Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (1 666 €), Univerzity Komenského (1 640 €), Trenčianskej univerzity A. Dubčeka (1 635 €), Žilinskej univerzity (1 575 €),

Technickej univerzity vo Zvolene (1 565 €) a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (1 529 €). V intervale 1 300-1 500 € sa pohybovali Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Prešovská univerzita a Slovenská zdravotnícka univerzita. Hodnoty ostatných vysokých škôl dosahovali menej ako 1 200 € za článok. Podiel publikovania v diamantových časopisoch (z celkového počtu článkov publikovaných v časopisoch s otvoreným prístupom vo Web of Science) sa u slovenských inštitúcií pohyboval okolo 70 %, najmenej 42 % (Žilinská univerzita) a najviac 93 % (Slovenská zdravotnícka univerzita).

Obrázok 4 – Suma APC zaplatených výskumnými inštitúciami v roku 2021 (od najvyššej súhrnej sumy). *Ostatné inštitúcie – zoznam uvedený pod grafom.

Zoznam inštitúcií zaradených na Obrázku 4 ako „Ostatné inštitúcie“:

- **školy** (Akadémiá Policajného zboru v Bratislave, Akadémiá umení v Banskej Bystrici, Stredná zdravotnícka škola, Vysoká škola DTI Dubnica nad Váhom, Vysoká škola manažmentu, Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove);
- **nemocnice** (Fakultná nemocnica Nitra, Fakultná nemocnica Trnava, Univerzitná nemocnica Bratislava);
- **štátne inštitúcie a inštitúcie vykonávajúce výskum** (Centrum vedecko-technických informácií SR, Ministerstvo spravodlivosti SR, Národné lesnícke centrum, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Slovenská komora stavebných inžinierov, Štátna veterinárna a potravinová správa SR v Dolnom Kubíne, Technický a skúšobný ústav stavebný, Výskumný ústav papiera a celulózy);
- **súkromné firmy** (ABmerit, ABRS, Chem-Crete Europe, MicroStep-MIS, Staton, Swep Slovakia) a iné spoločnosti (Asian Innovation Hub - Moldava nad Bodvou).

Obrázok 5 – Výška APC poplatkov v závislosti od počtu vedeckých pracovníkov inštitúcie

Vysvetlivky:

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 1 | Technická univerzita, Košice | 12 | Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Trenčín |
| 2 | Univerzita Komenského, Bratislava | 13 | Ekonomická univerzita, Bratislava |
| 3 | Žilinská univerzita, Žilina | 14 | Univerzita M. Bela, Banská Bystrica |
| 4 | Slovenská akadémia vied | 15 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava |
| 5 | Slovenská technická univerzita, Bratislava | 16 | Slovenská zdravotnícka univ., Bratislava |
| 6 | Univerzita P.J. Šafárika, Košice | 17 | Katolícka univerzita, Ružomberok |
| 7 | Slov. poľnohospodárska univerzita, Nitra | 18 | Trnavská univerzita, Trnava |
| 8 | Technická univerzita, Zvolen | 19 | Univ. J. Selyeho, Komárno |
| 9 | Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra | 20 | Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, Košice |
| 10 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Košice | 21 | Paneurópska vysoká škola, Bratislava |
| 11 | Prešovská univerzita, Prešov | 22 | Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava |

3.3 APC VO VZŤAHU K VYDAVATEĽOM

Táto kapitola obsahuje rozdelenie výdavkov na APC podľa vydavateľstiev, ktoré získali od slovenských výskumných inštitúcií v roku 2021 najviac prostriedkov.

Obrázok 6 ukazuje prvých desať vydavateľstiev s najvyšším súhrnným objemom APC poplatkov. Vydavateľstvá sú radené zostupne podľa výšky súhrnnej sumy APC.

Všetky vydavateľstvá a sumy APC sú v tabuľke 3 za obrázkom. Vydavateľstvá v tabuľke sú tiež radené zostupne podľa výšky súhrnnej sumy APC. Sumy sú uvedené v eurách.

Výsledky ukazujú, že pri publikovaní otvoreným prístupom si pracovníci slovenských výskumných inštitúcií najčastejšie vyberajú časopisy vydavateľstva MDPI a tomuto vydavateľstvu plynie najväčší objem prostriedkov z APC od slovenských inštitúcií (Obrázok 6), čo v roku 2021 predstavovalo vyše 2 milióny eur. Prvú desiatku najvyhľadávanejších vydavateľov pre vedcov zo slovenských inštitúcií dopĺňajú vydavateľstvá, ktoré sa v minulosti presadili v rámci obchodného modelu vedeckej komunikácie založeného na predplatnom (Elsevier, Wiley, Springer-Nature, Sage a vďaka spolupráci s českými vedcami častá voľba slovenských vedcov – vydavateľstvo Akademie věd ČR), aj vydavateľstvá otvoreného prístupu (Frontiers, BioMed Central, De Gruyter, ktoré vydáva viacero pôvodne slovenských vedeckých časopisov) a české združenie Magnanimitas.

Obrázok 7 ilustruje vývoj podielu publikácií vydaných vydavateľstvom MDPI z celkového počtu otvorených publikácií evidovaných vo Web of Science na Slovensku a vo viacerých európskych krajinách v období rokov 2017-2021.

Na otázky, kedy sa dominancia vydavateľstva MDPI v oblasti otvoreného publikovania začala prejavovať a či je slovenským špecifikom, alebo zasahuje aj iné európske krajiny, odpovedá obrázok 7. Pri porovnaní vývoja podielu otvorených publikácií vydaných vydavateľstvom MDPI na Slovensku a v iných európskych krajinách v rokoch 2017-2021 môžeme pozorovať vzostupný trend tohto podielu, ktorý je však u krajín V4 omnoho výraznejší ako u ostatných krajín. V roku 2017 dosahoval tento podiel menej ako 5 % vo všetkých pozorovaných krajinách. Najsilnejší vzostup podielu publikácií vydaných MDPI nastal najmä od roku 2019 v Poľsku (na hodnotu 39 % v roku 2021) a na Slovensku (35 %), o niečo menej v Českej republike (27 %) a v Maďarsku (20 %). U ostatných sledovaných krajín (Rakúsko, Nemecko, Holandsko, Anglicko, Ukrajina) nastal v období 2017-2021 len mierny vzostup podielu publikácií vydaných vydavateľstvom MDPI, nahodnoty v rozmedzí 7-14 %.

Vydavateľstvo/APC (€) celkom

Obrázok 6 – Prvých 10 vydavateľstiev s najvyšší objemom APC poplatkov za rok 2021 (ostatné vydavateľstvá v tabuľke pod grafom).

TABUĽKA 3. SUMY APC USPORIADANÉ PODĽA VYDAVATEĽSTIEV ZOSTUPNE

NÁZOV VYDAVATEĽA	NÁZOV POUŽITÝ V GRAFOCH	SUMA APC (€)
MDPI	MDPI	2008974
ELSEVIER	ELSEVIER	79041
FRONTIERS	FRONTIERS	75936
MAGNANIMITAS	MAGNANIMITAS	42804
WILEY	WILEY	39908
SPRINGER NATURE	SPRINGER NATURE	38404
AV ČR	AV ČR	33986
SAGE PUBLICATIONS	SAGE PUBLICATIONS LTD	31518
BMC	BMC	30894
DE GRUYTER	DE GRUYTER	30486
SPRINGER	SPRINGER	30420
TAYLOR & FRANCIS	TAYLOR & FRANCIS	28634
HINDAWI	HINDAWI	26867
IEEE	IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC	25963
MM SCIENCE	MM SCIENCE	25750
ENTERPRENEURSHIP & SUSTAINABILITY CENTER	ENTERPRENEURSHIP & SUSTAINABILITY CENTER	20020
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE	PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD	19320
AEPRESS SRO	AEPRESS SRO	17785
ASSOCIATION FOR INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY, EDUCATION AND SCIENCE	ASSOC INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY EDUCATION & SCIENCE	16000
AIMS	AMER INST MATHEMATICAL SCIENCES-AIMS	14364
NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY - DEPT. OF WOOD AND PAPER SCIENCE COLLEGE OF NATURAL RESOURCES	NORTH CAROLINA STATE UNIV DEPT WOOD & PAPER SCI	12780
LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS	LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS	11516
COMENIUS UNIVERSITY	COMENIUS UNIV	10667
DOVE MEDICAL PRESS	DOVE MEDICAL PRESS LTD	10228
OXFORD UNIVERSITY PRESS	OXFORD UNIV PRESS	10025
SCIENDO	SCIENDO	9260
INSTITUTE FOR SCIENTIFIC INFORMATION	INT SCIENTIFIC INFORMATION, INC	8483
THE ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY	ROYAL SOC CHEMISTRY	7015
PEERJ	PEERJ INC	6477

PUBLIC LIBRARY SCIENCE	PUBLIC LIBRARY SCIENCE	6188
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY	AMER CHEMICAL SOC	5760
SPANDIDOS PUBLICATIONS	SPANDIDOS PUBL LTD	5690
INTERNATIONAL SOCIETY OF APPLIED PREVENTIVE MEDICINE	INT SCIENTIFIC GROUP APPLIED PREVENTIVE MEDICINE I-GAP EV	5400
VERDUCI PUBLISHER	VERDUCI PUBLISHER	5400
DAAAM INTERNATIONAL VIENNA	DAAAM INTERNATIONAL VIENNA	4950
IOP PUBLISHING	IOP PUBLISHING LTD	4750
ROCKEFELLER UNIVERSITY PRESS	ROCKEFELLER UNIV PRESS	4692
BAISHIDENG PUBLISHING GROUP	BAISHIDENG PUBLISHING GROUP INC	4605
VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIVERSITY	VILNIUS GEDIMINAS TECH UNIV	4455
PALACKÝ UNIVERSITY OLOMOUC FACULTY OF MEDICINE AND DENTISTRY	PALACKY UNIV, MEDICAL FAC	4384
ACADEMIC PUBLISHING HOUSE RESEARCHER	ACAD PUBLISHER HOUSE RESEARCHER SRO	4326
SAV	SAV	4060
FACULTY OF MASS MEDIA COMMUNICATION AT THE UNIVERSITY OF SS. CYRIL AND METHODIUS IN TRNAVA	UNIV SS CYRIL & METHODIUS TRNAVA, FAC MASS MEDIA COMMUNICATION	4050
BALTIC JOURNAL ECONOMIC STUDIES	BALTIC JOURNAL ECONOMIC STUDIES	4000
PENSOFT PUBLISHERS	PENSOFT PUBLISHERS	3600
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA (INIA-CSIC)	INST NACIONAL INVESTIGACION & TECNOLOGIA AGRARIA & ALIMENTARIA-INIA-CSIC	3060
UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA	UNIV OBERTA CATALUNYA	2990
<i>UNIVERSITY OF CHEMISTRY AND TECHNOLOGY, PRAGUE</i>	UNIV CHEMISTRY & TECHNOLOGY, PRAGUE	2960
EMERALD GROUP PUBLISHING	EMERALD GROUP PUBLISHING LTD	2880
GEORG THIEME VERLAG	GEORG THIEME VERLAG KG	2750
UNIVERZITA TOMÁŠE BATI ZLÍN - FAKULTA MANAGEMENTU A EKONOMIKY	UNIV TOMASE BATI & ZLINE, FAK MANAGEMENTU EKONOMIKY	2700
DEPARTMENT OF MARKETING AND MANAGEMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY OF SUMY STATE	SUMY STATE UNIV, DEPT MARKETING & MANAGEMENT INNOVATIVE ACTIVITY	2679
INDERSCIENCE ENTERPRISES	INDERSCIENCE ENTERPRISES LTD	2656
CZĘSTOCHOWA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY	CZESTOCHOWA UNIV TECHNOLOGY	2600
TECHNICAL UNIVERSITY OF LIBEREC	TECHNICAL UNIV LIBEREC	2500

POLISH ACADEMY OF SCIENCES (POLSKA AKADEMIA NAUK)	POLSKA AKAD NAUK, POLISH ACAD SCIENCES	2430
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS	CAMBRIDGE UNIV PRESS	2398
AIP PUBLISHING	AIP PUBLISHING	2392
TECH SCIENCE PRESS	TECH SCIENCE PRESS	2378
NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES	NATL ACAD SCIENCES	2277
AKADÉMIAI KIADÓ	AKADÉMIAI KIADO ZRT	2200
PALGRAVE MACMILLAN	PALGRAVE MACMILLAN LTD	2190
CANADIAN SCIENCE PUBLISHING	CANADIAN SCIENCE PUBLISHING	2094
ICIC INTERNATIONAL	ICIC INTERNATIONAL	1956
CROATIAN METALLURGICAL SOCIETY	CROATIAN METALLURGICAL SOC	1950
WAGENINGEN ACADEMIC PUBLISHERS	WAGENINGEN ACADEMIC PUBLISHERS	1950
INTERNATIONAL UNION OF CRYSTALLOGRAPHY	INT UNION CRYSTALLOGRAPHY	1948
INSTITUTE OF AGRICULTURAL MEDICINE	INST AGRICULTURAL MEDICINE	1819
EDP SCIENCES	EDP SCIENCES S A	1800
BMJ PUBLISHING GROUP	BMJ PUBLISHING GROUP	1761
COPERNICUS GESELLSCHAFT	COPERNICUS GESELLSCHAFT MBH	1750
NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY	NOVA SOUTHEASTERN UNIV	1725
AMADO F.HERNANDEZ	F HERNANDEZ	1600
IGI GLOBAL	IGI GLOBAL	1596
AMERICAN GEOPHYSICAL UNION	AMER GEOPHYSICAL UNION	1560
THE UNIVERSITY OF ARIZONA: DEPARTMENT OF GEOSCIENCES	UNIV ARIZONA DEPT GEOSCIENCES	1523
FUNDACJA EKONOMISTOW SRODOWISKA & ZASOBOW NATURALNYCH	FUNDACJA EKONOMISTOW SRODOWISKA & ZASOBOW NATURALNYCH	1500
SILESIA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, FACULTY OF TRANSPORT	SILESIA UNIV TECHNOLOGY, FAC TRANSPORT	1500
ATLANTIS PRESS	ATLANTIS PRESS	1475
INSTITUTE OF RURAL MEDICINE LUBLIN	INST RURAL HEALTH LUBLIN, POLAND	1278
LUBLIN UNIVERSITY TECHNOLOGY	LUBLIN UNIV TECHNOLOGY, POLAND	1200
SVENCILISTE U ZAGREBU, FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI	SVENCILISTE U ZAGREBU, FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI	1200
INSTYTUT BADAŃ GOSPODARCZYCH	INST BADAN GOSPODARCZYCH	1170
SCIENTIA SOCIALIS	SCIENTIA SOCIALIS	1142
IMR PRESS	IMR PRESS	1109
SOCIETATEA ROMANA PENTRU ASIGURAREA CALITATII	SOC ROMANA PENTRU ASIGURAREA CALITATII	1107

AUDIO ENGINEERING SOCIETY	AUDIO ENGINEERING SOC	1065
MALQUE PUBLISHING	MALQUE PUBLISHING	1062
THE SOCIETY FOR SPIRITUALITY STUDIES	SOC SPIRITUALITY STUDIES	1000
SOCIETY REPRODUCTION & DEVELOPMENT	SOCIETY REPRODUCTION & DEVELOPMENT-SRD	989
VETERINARNI A FARMACEUTICKA UNIVERZITA BRNO	VETERINARNI A FARMACEUTICKA UNIVERZITA BRNO	960
EDIZIONI MINERVA MEDICA	EDIZIONI MINERVA MEDICA	900
TERMEDIA PUBLISHING HOUSE	TERMEDIA PUBLISHING HOUSE LTD	900
INSTITUTE OF EASTERN EUROPE AND CENTRAL ASIA	INST EASTERN EUROPE & CENTAL ASIA	838
POLISH MAINTENANCE SOCIETY	POLISH MAINTENANCE SOC	820
INSTITUTE OF ECONOMIC RESEARCH POLAND	INST ECONOMIC RESEARCH-POLAND	800
UNIVERSITY OF ALICANTE	UNIV ALICANTE	800
JVE INTERNATIONAL	JVE INT LTD	750
VYSOKA SKOLA OBCHODNI V PRAZE	VYSOKA SKOLA OBCHODNI & PRAZE	750
CHERKAS GLOBAL UNIVERSITY PRESS	CHERKAS GLOBAL UNIV PRESS	721
CZECH GEOGRAPHICAL SOCIETY	CZECH GEOGRAPHIC SOC	706
GENERAL PHYSIOLOGY AND BIOPHYSICS	GENERAL PHYSIOL AND BIOPHYSICS	700
PAGEPRESS PUBLICATIONS	PAGEPRESS PUBL	700
BRILL	BRILL	645
CRYO LETTERS	CRYO LETTERS	600
LUMEN PUBLISHING HOUSE	LUMEN PUBLISHING HOUSE	600
MAGHIRA & MAAS PUBLICATIONS	MAGHIRA & MAAS PUBLICATIONS	600
TECHNICAL UNIVERSITY KOSICE	TECHNICAL UNIV KOSICE	600
KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY	KAUNAS UNIV TECHNOLOGY	570
ARMENIAN STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY	ARMENIAN STATE PEDAGOGICAL UNIV	531
CORVINUS UNIVERSITY BUDAPEST	CORVINUS UNIV BUDAPEST	500
EAST EUROPEAN LAW RESEARCH CENTER	EAST EUROPEAN LAW RESEARCH CENTER	500
FIRST FACULTY OF MEDICINE CHARLES UNIVERSITY	CHARLES UNIV PRAGUE, FIRST FACULTY MEDICINE	500
SCIENTIFIC SCHOLAR	SCIENTIFIC SCHOLAR LLC	487
SCI METHODICAL CTR-SCI EDUCOLOGICA	SCI METHODICAL CTR-SCI EDUCOLOGICA	480
EUROPEAN CENTRE FOR DISEASE PREVENTION AND CONTROL	EUR CENTRE DIS PREVENTION & CONTROL	470
NATIONAL INSTITUTE FOR PUBLIC HEALTH	NATL INST PUBLIC HEALTH	450

UNIVERSITY OF WROCLAW	UNIV WROCLAW	432
BALKAN SCIENTIFIC ASSOCIATION OF AGRARIAN ECONOMISTS	BALKAN SCIENTIFIC ASSOC AGRARIAN ECONOMISTS	400
CANADIAN INSTITUTE FOR KNOWLEDGE DEVELOPMENT	CANADIAN INST KNOWLEDGE DEVELOPMENT	400
POLISH SOCIETY OF ECOLOGICAL ENGINEERING	POLISH SOC ECOLOGICAL ENGINEERING	400
ASSOCIATION FOR COMPUTING MACHINERY	ASSOC COMPUTING MACHINERY	352
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING AND NAVAL ARCHITECTURE, ZAGREB UNIVERSITY	UNIV ZAGREB FAC MECHANICAL ENGINEERING & NAVAL ARCHITECTURE	350
GDYNIA MARITIME UNIVERSITY, FACULTY OF NAVIGATION	GDYNIA MARITIME UNIV, FAC NAVIGATION	300
INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE	INST ZA KOVINSKE MATERIALE I IN TEHNOLOGIE	300
REGIONAL EURO-ASIAN BIOLOGICAL INVASIONS CENTRE-REABIC	REGIONAL EURO-ASIAN BIOLOGICAL INVASIONS CENTRE-REABIC	300
ROMANIAN SOCIETY OF CONTROL ENGINEERING AND TECHNICAL INFORMATICS	ROMANIAN SOC CONTROL TECH INFORMATICS	300
UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA ČESKÉ BUDĚJOVICE	UNIV SOUTH BOHEMIA	300
IRANIAN SCIENTIFIC SOCIETY MEDICAL ENTOMOLOGY	IRANIAN SCIENTIFIC SOCIETY MEDICAL ENTOMOLOGY	263
KASSEL UNIVERSITY PRESS	KASSEL UNIV PRESS GMBH	260
PROJACK	PROJACK	245
IERMAKOV	IERMAKOV S S	238
WYDAWNICTWO SIGMA	WYDAWNICTWO SIGMA-N O T SP Z O O	210
DISCOVERY PUBLICATION	DISCOVERY PUBLICATION	160
FACULTY OF LINGUISTICS OF THE NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE	NATL TECHNICAL UNIV UKRAINE KYIV POLYTECHNIC INST, FAC LINGUISTICS	150
DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR HERPETOLOGIE UND TERRARIENKUNDE	DEUTSCHE GESELLSCHAFT HERPETOLOGIE TERRARIENKUNDE E V	140
UNION OF SCIENTISTS IN BULGARIA	UNION SCIENTISTS BULGARIA	120
ZAGIR ISMAGILOV UFA STATE INSTITUTE OF ARTS	UFA STATE INST ARTS ZAGIR ISMAGILOV	115
NATIONAL CENTRE OF EXCELLENCE IN	UNIV SINDH, NATL CENTRE EXCELLENCE	89

ANALYTICAL CHEMISTRY, UNIVERSITY OF SINDH	ANALYTICAL CHEMISTRY	
POLISH SOCIETY FOR HORTICULTURAL SCIENCE	POLISH SOC HORTICULTURAL SCI	20
SPOLU		2 909 426

Obrázok 7

3.4 VYDAVATEĽSTVÁ S NAJVÄČŠÍM OBJEMOM APC POPLATKOV RADENÉ PODĽA JEDNOTLIVÝCH INŠTITÚCIÍ

Táto časť obsahuje grafy a tabuľky zobrazujúce odhad objemu APC, ktorý jednotlivé inštitúcie uhradili vydavateľstvám v roku 2021 a počet článkov uverejnený v daných vydavateľstvách.

Inštitúcie sú radené abecedne. Ku každej inštitúcii sú priradené dva obrázky: Prvý obrázok (oranžová farba) ukazuje sumy APC v eurách uhradené vydavateľstvám, radené zostupne podľa výšky APC; druhý obrázok (modrá farba) ukazuje počet článkov, ktorý inštitúcia uverejnila v danom vydavateľstve.

Pre inštitúcie s jedným vydavateľstvom sú dáta uvedené v tabuľke. Pri počte vydavateľstiev vyššom ako desať obsahuje obrázok iba prvých desať vydavateľstiev, ostatné sú uvedené v tabuľke pod obrázkami.

Vydavateľstvo MDPI nájdeme v roku 2021 na prvom mieste u drvivej väčšiny slovenských výskumných inštitúcií vrátane najväčších univerzít a Slovenskej akadémie vied. Platí to pre počet vydaných článkov aj sumu APC. Výnimku z dominancie MDPI v slovenskom akademickom prostredí tvorí niekoľko vysokých škôl, ktoré však v roku 2021 otvorene publikovali len malý počet publikácií: Paneurópska vysoká škola (ktorej zamestnanci najčastejšie publikujú u vydavateľstva Entrepreneurship & Sustainability Center, Obrázok 12), Trenčianska univerzita A. Dubčeka (na prvom mieste má vydavateľstvo Wiley, Obrázok 28) a Univerzita J. Selyeho (vydavateľstvo Magnanimitas, Obrázok 32).

Na ďalších miestach sa nachádza pestré spektrum vydavateľov, od známych tradičných vydavateľov ako Elsevier, Oxford university press, Springer Nature, Wiley, Emerald alebo Akadémie vied ČR až po vydavateľstvá otvoreného prístupu ako DeGruyter, Frontiers, Hindawi a MM Science.

» Ekonomická univerzita, Bratislava - APC(€)/VYDAVATEĽ

Obrázok 8 - Ekonomická univerzita, Bratislava

» Ekonomická univerzita, Bratislava - POČET ČLÁNKOV/VYDAVATEĽ

Obrázok 9 - Ekonomická univerzita, Bratislava

Ekonomická univ., Bratislava - Ostatné vydavateľstvá	Počet článkov	Suma APC spolu
BALKAN SCIENTIFIC ASSOC AGRARIAN ECONOMISTS	1	200
LUBLIN UNIV TECHNOLOGY, POLAND	1	200
TECHNICAL UNIV KOSICE	1	200
SCIENDO	1	95
NATL TECHNICAL UNIV UKRAINE KYIV POLYTECHNIC INST, FAC LINGUISTICS	3	75

Obrázok 10 - Katolícka univerzita, Ružomberok

Obrázok 11 - Katolícka univerzita, Ružomberok

» Paneurópska vysoká škola, Bratislava - APC(€)/VYDAVATEĽ

Obrázok 12 - Paneurópska vysoká škola, Bratislava

» Paneurópska vysoká škola, Bratislava - POČET ČLÁNKOV/VYDAVATEĽ

Obrázok 13 - Paneurópska vysoká škola, Bratislava

» Prešovská univerzita, Prešov - APC(€)/VYDAVATEĽ

Obrázok 14 - Prešovská univerzita, Prešov

» Prešovská univerzita, Prešov - POČET ČLÁNKOV/VYDAVATEĽ

Obrázok 15 - Prešovská univerzita, Prešov

Obrázok 16 – Slovenská akadémia vied

Obrázok 17 – Slovenská akadémia vied

SAV - Ostatné vydavateľstvá	Počet článkov	Suma APC spolu
OXFORD UNIV PRESS	1	3126
IOP PUBLISHING LTD	1	2375
SPANDIDOS PUBL LTD	1	2300
AEPRESS SRO	6	2000
AMER GEOPHYSICAL UNION	1	1560
PUBLIC LIBRARY SCIENCE	1	1547
COPERNICUS GESELLSCHAFT MBH	1	1510
AIP Publishing	1	1196
AMER CHEMICAL SOC	1	1108
SOCIETY REPRODUCTION & DEVELOPMENT-SRD	1	989
EDP SCIENCES S A	1	900
ROYAL SOC CHEMISTRY	1	883
EUR CENTRE DIS PREVENTION & CONTROL	1	470
PENSOFT PUBLISHERS	1	450
CZECH GEOGRAPHIC SOC	1	353
REGIONAL EURO-ASIAN BIOLOGICAL INVASIONS CENTRE-REABIC	1	300
WALTER DE GRUYTER GMBH	1	200
SAV	1	100
SCIENDO	1	35

Tabuľka 5

» Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra - APC(€)/VYDAVATEĽ

Obrázok 18 - Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

» Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra - POČET ČLÁNKOV/VYDAVATEĽ

Obrázok 19 - Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Slovenská poľnohospodárska univ., Nitra – Ostatné vydavateľstvá	Počet článkov	Suma APC spolu
MAGNANIMITAS	1	1044
ENTERPRENEURSHIP & SUSTAINABILITY CENTER	1	850
POLISH ACAD SCIENCES, INST AGROPHYSICS	1	600
CHARLES UNIV PRAGUE, FIRST FACULTY MEDICINE	1	500
POLISH SOC ECOLOGICAL ENGINEERING	2	400
INST ECONOMIC RESEARCH-POLAND	1	200
NATL INST PUBLIC HEALTH	1	150
SUMY STATE UNIV, DEPT MARKETING & MANAGEMENT INNOVATIVE ACTIVITY	1	141
POLISH SOC HORTICULTURAL SCI	1	20

Tabuľka 6

» Slovenská technická univerzita, Bratislava - APC(€)/VYDAVATEĽ

Obrázok 20 - Slovenská technická univerzita, Bratislava

» Slovenská technická univerzita, Bratislava - POČET ČLÁNKOV/VYDAVATEĽ

Obrázok 21 - Slovenská technická univerzita, Bratislava

Slovenská technická univ. Bratislava – Ostatné vydavateľstvá	Počet článkov	Suma APC spolu
SPRINGER	1	2590
NORTH CAROLINA STATE UNIV DEPT WOOD & PAPER SCI	2	2556
IOP Publishing Ltd	1	2375
ICIC INTERNATIONAL	3	1956
INT UNION CRYSTALLOGRAPHY	1	1948
MM SCIENCE	4	1880
IGI GLOBAL	1	1596
ATLANTIS PRESS	1	1475
AKADEMIAI KIADO ZRT	1	1100
SCIENDO	2	720
AV ČR (CZECH ACADEMY AGRICULTURAL SCIENCES)	2	640
ASSOC INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY EDUCATION & SCIENCE	1	500
ROMANIAN SOC CONTROL TECH INFORMATICS	1	300
WYDAWNICTWO SIGMA-N O T SP Z O O	1	210
SAV	1	200
LUBLIN UNIV TECHNOLOGY, POLAND	1	200

Tabuľka 7

Obrázok 22 - Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

Obrázok 23 - Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

Obrázok 24 - Technická univerzita, Košice

Obrázok 25 - Technická univerzita, Košice

Technická univ., Košice – Ostatné vydavateľstvá	Počet článkov	Suma APC spolu
TAYLOR & FRANCIS	2	3115
INDERSCIENCE ENTERPRISES LTD	1	2656
FRONTIERS MEDIA SA	1	2621
PEERJ INC	2	2193
ELSEVIER	1	2150
HINDAWI LTD	1	2036
WILEY	1	2000
CROATIAN METALLURGICAL SOC	3	1950
SCIENDO	8	1407
NORTH CAROLINA STATE UNIV DEPT WOOD & PAPER SCI	1	1278
TECHNICAL UNIV LIBEREC	2	1000
VILNIUS GEDIMINAS TECH UNIV	1	855
ENTERPRENEURSHIP & SUSTAINABILITY CENTER	1	850
LUBLIN UNIV TECHNOLOGY, POLAND	4	800
UNIV TOMASE BATI & ZLINE, FAK MANAGEMENTU EKONOMIKY	1	450
POLISH MAINTENANCE SOC	1	410
GDYNIA MARITIME UNIV, FAC NAVIGATION	1	300
SAV	2	300
SUMY STATE UNIV, DEPT MARKETING & MIA	2	282
BALKAN SCIENTIFIC ASSOC AGRARIAN ECONOMISTS	1	200
TECHNICAL UNIV KOSICE	1	200
POLSKA AKAD NAUK, POLISH ACAD SCIENCES	1	180
NATL TECHNICAL UNIV UKRAINE KYIV POLYTECHNIC INST, FAC LINGUISTICS	1	25

Tabuľka 8

Obrázok 26 - Technická univerzita, Zvolen

Obrázok 27 - Technická univerzita, Zvolen

Technická univ., Zvolen – Ostatné vydavateľstvá	Počet článkov	Suma APC spolu
UNIV TOMASE BATI & ZLINE, FAKULTA MANAGEMENTU EKONOMIKY	1	450
SUMY STATE UNIV, DEPT MARKETING & MIA	1	141
NATL TECHNICAL UNIV UKRAINE KYIV POLYTECHNIC INST, FAC LINGUISTICS	1	25

Tabuľka 9

» Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Trenčín - APC(€/VYDAVATEĽ)

Obrázok 28 - Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Trenčín

» Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Trenčín - POČET ČLÁNKOV/VYDAVATEĽ

Obrázok 29 - Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Trenčín

Univerzita A. Dubčeka, Trenčín - Ostatné vydavateľstvá	Počet článkov	Suma APC spolu
ASSOC INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY EDUCATION & SCIENCE	1	500
LUMEN PUBLISHING HOUSE	1	300
SILESIA UNIV TECHNOLOGY, FAC TRANSPORT	1	300

Tabuľka 10

» Trnavská univerzita, Trnava - APC(€)/VYDAVATEĽ

Obrázok 30 - Trnavská univerzita, Trnava

» Trnavská univerzita, Trnava - POČET ČLÁNKOV/VYDAVATEĽ

Obrázok 31 - Trnavská univerzita, Trnava

» Univerzita J. Selyeho, Komárno - APC(€)/VYDAVATEĽ

Obrázok 32 - Univerzita J. Selyeho, Komárno

» Univerzita J. Selyeho, Komárno - POČET ČLÁNKOV/VYDAVATEĽ

Obrázok 33 - Univerzita J. Selyeho, Komárno

» Univerzita Komenského, Bratislava - APC(€)/VYDAVATEĽ

Obrázok 34 - Univerzita Komenského, Bratislava

» Univerzita Komenského, Bratislava - POČET ČLÁNKOV/VYDAVATEĽ

Obrázok 35 - Univerzita Komenského, Bratislava

Univerzita Komenského, Bratislava – Ostatné vydavateľstvá	Počet článkov	Suma APC spolu
WILEY	2	5408
HINDAWI LTD	3	5139
BAISHIDENG PUBLISHING GROUP INC	2	4605
MAGNANIMITAS	4	4176
COMENIUS UNIV	4	3995
DE GRUYTER	3	3980
OXFORD UNIV PRESS	3	3740
AMER CHEMICAL SOC	1	3544
SAV	3	3460
SPANDIDOS PUBL LTD	2	3390
IEEE	2	3094
UNIV OBERTA CATALUNYA	1	2990
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD	1	2710
CAMBRIDGE UNIV PRESS	1	2398
NATL ACAD SCIENCES	1	2277
CANADIAN SCIENCE PUBLISHING	1	2094
WAGENINGEN ACADEMIC PUBLISHERS	1	1950
BMJ PUBLISHING GROUP	1	1761
NOVA SOUTHEASTERN UNIV	1	1725
AMER INST MATHEMATICAL SCIENCES-AIMS	1	1594
SPRINGER NATURE	1	1570
PUBLIC LIBRARY SCIENCE	1	1547
UNIV ARIZONA DEPT GEOSCIENCES	1	1523
PALACKY UNIV, MEDICAL FAC	3	1404
PENSOFT PUBLISHERS	2	1200
TECH SCIENCE PRESS	1	1189
IMR PRESS	1	1109
PEERJ INC	1	1057
INT SCIENTIFIC GROUP APPLIED PREVENTIVE MEDICINE I-GAP EV	3	900
ENTERPRENEURSHIP & SUSTAINABILITY CENTER	1	850
UNIV ALICANTE	3	600
VILNIUS GEDIMINAS TECH UNIV	1	600
UNIV SS CYRIL & METHODIUS TRNAVA, FAC MASS MEDIA COMMUNICATION	2	550
MAGHIRA & MAAS PUBLICATIONS	4	480
SCIENDO	1	360
CZECH GEOGRAPHIC SOC	1	353
ASSOC COMPUTING MACHINERY	1	352
GENERAL PHYSIOL AND BIOPHYSICS	1	350
NATL INST PUBLIC HEALTH	2	300
UNIV SOUTH BOHEMIA	1	300
GEORG THIEME VERLAG KG	1	250
INST ECONOMIC RESEARCH-POLAND	1	200
DEUTSCHE GESELLSCHAFT HERPETOLOGIE TERRARIENKUNDE E V	1	140
TERMEDIA PUBLISHING HOUSE LTD	1	100

Tabuľka 11

» Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra - APC(€)/VYDAVATEĽ

Obrázok 36 - Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra

» Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra - POČET ČLÁNKOV/VYDAVATEĽ

Obrázok 37 - Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra

Univ. Konštantína Filozofa, Nitra – Ostatné vydavateľstvá	Počet článkov	Suma APC spolu
PEERJ INC	2	2170
ACAD PUBLISHER HOUSE RESEARCHER SRO	3	2163
IEEE	1	1547
PUBLIC LIBRARY SCIENCE	1	1547
AV ČR	2	1175
SAGE PUBLICATIONS INC	1	1066
AUDIO ENGINEERING SOC	1	1065
CORVINUS UNIV BUDAPEST	1	500
UNIV SS CYRIL & METHODIUS TRNAVA, FAC MASS MEDIA COMMUNICATION	1	350
SCIENTIA SOCIALIS	2	302
INT SCIENTIFIC GROUP APPLIED PREVENTIVE MEDICINE I-GAP EV	1	300
KASSEL UNIV PRESS GMBH	1	260
PROJACK	1	245
UNIV WROCLAW	4	216
SCIENDO	1	95

Obrázok 38 - Univerzita Mateja Bela, Banská bystrica

Obrázok 39 - Univerzita Mateja Bela, Banská bystrica

Univ. Mateja Bela, Banská Bystrica – Ostatné vydavateľstvá	Počet článkov	Suma APC spolu
EAST EUROPEAN LAW RESEARCH CENTER	1	500
UNIV SS CYRIL & METHODIUS TRNAVA, FAC MASS MEDIA COMMUNICATION	1	350
INT SCIENTIFIC GROUP APPLIED PREVENTIVE MEDICINE I-GAP EV	1	300
IERMAKOV S S	1	238
UNIV ALICANTE	1	200
INST BADAN GOSPODARCZYCH	1	195
SUMY STATE UNIV, DEPT MARKETING & MANAGEMENT INNOVATIVE ACTIVITY	1	141

Tabuľka 13

» Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice - APC(€)/VYDAVATEĽ

Obrázok 40 - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice

» Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice - POČET ČLÁNKOV/VYDAVATEĽ

Obrázok 41 - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice

Univ. Pavla Jozefa Šafárika, Košice – Ostatné vydavateľstvá	Počet článkov	Suma APC spolu
BMC	1	2070
ROYAL SOC CHEMISTRY	2	1766
WILEY	1	1300
PENSOFT PUBLISHERS	2	1250
INST AGRICULTURAL MEDICINE	1	1180
AMER CHEMICAL SOC	1	1108
MAGNANIMITAS	1	1044
TAYLOR & FRANCIS	1	910
EDIZIONI MINERVA MEDICA	1	900
TERMEDIA PUBLISHING HOUSE LTD	1	800
Inst Rural Health Lublin, Poland	1	639
SCI METHODOICAL CTR-SCI EDUCOLOGICA	1	480
SOC ROMANA PENTRU ASIGURAREA CALITATII	1	354
AEPRESS SRO	1	350
GENERAL PHYSIOL AND BIOPHYSICS	1	350
UNIV SS CYRIL & METHODIUS TRNAVA, FAC MASS MEDIA COMMUNICATION	1	350
DISCOVERY PUBLICATION	1	160

Tabuľka 14

Obrázok 42 - Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava

Obrázok 43 - Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava

UCM, Trnava – Ostatné vydavateľstvá	Suma APC spolu	Počet článkov
MAGHIRA & MAAS PUBLICATIONS	120	1
UNIV WROCLAW	108	2

Tabuľka 15

» Univerzita veter. lekárstva a farmácie, Košice - APC(€)/VYDAVATEĽ

Obrázok 44 - Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Košice

» Univerzita veter. lekárstva a farmácie, Košice - POČET ČLÁNKOV/VYDAVATEĽ

Obrázok 45 - Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Košice

UVLF, Košice – Ostatné vydavateľstvá	Suma APC spolu	Počet článkov
EDP SCIENCES S A	900	1
CZECH ACADEMY AGRICULTURAL SCIENCES	640	2
INST AGRICULTURAL MEDICINE	639	1
Inst Rural Health Lublin, Poland	639	1
SCIENDO	200	1
DE GRUYTER	200	1

Tabuľka 16

» VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA, KOŠICE

	Počet článkov	Suma APC spolu
VŠBM, Košice - Vydavateľstvo		
BALTIC JOURNAL ECONOMIC STUDIES	4	4000

Tabuľka 17

» VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE, BRATISLAVA

	Počet článkov	Suma APC spolu
VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava - Vydavateľstvo		
INT SCIENTIFIC GROUP APPLIED PREVENTIVE MEDICINE I-GAP EV	8	2400

Tabuľka 18

Obrázok 46 - Žilinská univerzita, Žilina

Obrázok 47 - Žilinská univerzita, Žilina

Žilinská univerzita, Žilina – Ostatné vydavateľstvá	Počet článkov	Suma APC spolu
AMER INST MATHEMATICAL SCIENCES-AIMS	1	1594
SILESIAN UNIV TECHNOLOGY, FAC TRANSPORT	4	1200
SVENCILISTE U ZAGREBU, FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI	2	1200
AIP Publishing	1	1196
MAGNANIMITAS	1	1044
DAAAM INTERNATIONAL VIENNA	1	990
UNIV TOMASE BATI & ZLINE, FAK MANAGEMENTU EKONOMIKY	2	900
ENTERPRENEURSHIP & SUSTAINABILITY CENTER	1	850
INST EASTERN EUROPE & CENTAL ASIA	1	750
JVE INT LTD	1	750
ACAD PUBLISHER HOUSE RESEARCHER SRO	1	721
Polska AV (POLSKA AKAD NAUK, POLISH ACAD SCI, DIV IV TECHNICAL SCIENCES PAS)	2	660
CZESTOCHOWA UNIV TECHNOLOGY	1	650
INST BADAN GOSPODARCZYCH	3	585
KAUNAS UNIV TECH	2	570
POLISH MAINTENANCE SOC	1	410
INST ECONOMIC RESEARCH-POLAND	2	400
UNIV ZAGREB FAC MECHANICAL ENGINEERING & NAVAL ARCHITECTURE	1	350
SCIENTIA SOCIALIS	1	300
SUMY STATE UNIV, DEPT MARKETING & MANAGEMENT INNOVATIVE ACTIVITY	1	141
UNION SCIENTISTS BULGARIA	1	120
UNIV WROCLAW	1	54
NATL TECHNICAL UNIV UKRAINE KYIV POLYTECHNIC INST, FAC LINGUISTICS	1	25

Tabuľka 19

3.5 VEDECKÉ ČASOPISY S NAJVÄČŠÍM OBJEMOM APC POPLATKOV RADENÉ PODĽA JEDNOTLIVÝCH INŠTITÚCIÍ

Táto časť obsahuje grafy a tabuľky zobrazujúce odhad objemu APC, ktorý jednotlivé inštitúcie uhradili za články v konkrétnych časopisoch v roku 2021 a zároveň aj počet článkov uverejnený v daných časopisoch (tituloch).

Inštitúcie sú radené abecedne. Ku každej inštitúcii sú priradené dva obrázky: Prvý obrázok (oranžová farba) obsahuje súhrnné sumy APC v eurách uhradené za publikovanie v režime otvoreného prístupu v daných časopisoch a tituly týchto časopisov, radené zostupne podľa výšky APC; druhý obrázok (modrá farba) ukazuje počet článkov, ktoré inštitúcia uverejnila v jednotlivých OA časopisoch. Stĺpce reprezentujú jednotlivé časopisy.

Ak inštitúcia za rok 2021 uhradila APC za články publikované vo viac než 10 odlišných časopisoch, graf obsahuje prvých 15 titulov časopisov, pričom ostatné tituly sú v tabuľke pod grafom.

Výsledky ukazujú, že vo väčšine prípadov slovenské inštitúcie uhradili najvyšší objem APC časopisom, v ktorých publikovali aj najväčší počet článkov (napr. Sustainability, Applied Science-Basel). V prípade niektorých inštitúcií (cca 1/4) však bol najvyšší objem APC uhradený časopisom, v ktorých inštitúcia nepublikovala najväčší počet článkov formou zlatého otvoreného prístupu. Dáta teda odrážajú variabilitu výšky APC medzi časopismi.

Obrázok 48 - Ekonomická univerzita, Bratislava

Obrázok 49 - Ekonomická univerzita, Bratislava

Ekonomická univerzita , Bratislava – Ostatné tituly	Počet článkov	Suma APC spolu
ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAZIVANJA	1	905
DATA IN BRIEF	1	440
MARKETING AND MANAGEMENT OF INNOVATIONS	2	282
ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY-RESEARCH JOURNAL	1	200
EKONOMIKA POLJOPRIVREDA-ECONOMICS OF AGRICULTURE	1	200
QUALITY INNOVATION PROSPERITY-KVALITA INOVACIA PROSPERITA	1	200
EUROPEAN COUNTRYSIDE	1	95
ADVANCED EDUCATION	3	75

Tabuľka 20

Obrázok 50 - Katolícka univerzita, Ružomberok

Obrázok 51 - Katolícka univerzita, Ružomberok

» Paneurópska vysoká škola, Bratislava - APC(€)/TITUL

Obrázok 52 - Paneurópska vysoká škola, Bratislava

» Paneurópska vysoká škola, Bratislava - POČET ČLÁNKOV/TITUL

Obrázok 53 - Paneurópska vysoká škola, Bratislava

Obrázok 54 - Prešovská univerzita, Prešov

Obrázok 55 - Prešovská univerzita, Prešov

Prešovská univerzita, Prešov – Ostatné tituly	Počet článkov	Suma APC spolu
EKONOMIA I SRODOWISKO-ECONOMICS AND ENVIRONMENT	3	1500
EDUCATION SCIENCES	1	1348
INFORMATION	1	1340
RELIGIONS	1	1153
SOCIAL SCIENCES-BASEL	1	1153
MARKETING AND MANAGEMENT OF INNOVATIONS	7	987
EUROPEAN JOURNAL OF CONTEMPORARY EDUCATION	1	721
ZOOKEYS	1	700
POLISH JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES	1	650
JOURNAL OF BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENT	1	600
JOURNAL OF TOURISM AND SERVICES	2	500
TEM JOURNAL-TECHNOLOGY EDUCATION MANAGEMENT INFORMATICS	1	500
MM SCIENCE JOURNAL	1	470
INTERNATIONAL JOURNAL OF ORGANIZATIONAL LEADERSHIP	1	400
QUALITY-ACCESS TO SUCCESS	1	399
PROBLEMS OF EDUCATION IN THE 21ST CENTURY	1	330
SPIRITUALITY STUDIE	1	250
PAKISTAN JOURNAL OF ANALYTICAL & ENVIRONMENTAL CHEMISTRY	1	89
JOURNAL OF EDUCATION CULTURE AND SOCIETY	1	54

Tabuľka 21

Obrázok 56 – Slovenská akadémia vied

Obrázok 57 – Slovenská akadémia vied

SAV – Ostatné tituly	Počet článkov	Suma APC spolu
METALS	3	5184
MINERALS	3	5184
BIOMEDICINES	2	4806
JOURNAL OF GENERAL PHYSIOLOGY	1	4692
BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY	2	4660
PARASITES & VECTORS	2	4380
ANIMALS	3	3930
CATALYSTS	2	3836
BIOLOGY-BASEL	2	3832
BIOMOLECULES	2	3832
AMERICAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS PART A	1	3500
DIVERSITY-BASEL	2	3466
MARINE DRUGS	1	3190
JOURNAL OF THE HISTORY OF COLLECTIONS	1	3126
CELLULAR AND MOLECULAR NEUROBIOLOGY	1	3060
MOLECULAR NEUROBIOLOGY	1	3060
JOURNAL OF EXPERIMENTAL & CLINICAL CANCER RESEARCH	1	2790
FRONTIERS IN GENETICS	1	2730
INQUIRY-AN INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF PHILOSOPHY	1	2650
FRONTIERS IN BIOENGINEERING AND BIOTECHNOLOGY	1	2621
FRONTIERS IN HUMAN NEUROSCIENCE	1	2621
FRONTIERS IN MICROBIOLOGY	1	2621
FRONTIERS IN ONCOLOGY	1	2621
FRONTIERS IN PLANT SCIENCE	1	2621
FRONTIERS IN VETERINARY SCIENCE	1	2621
FRONTIERS IN VETERINARY SCIENCE	1	2621
ARCHIVES OF MICROBIOLOGY	1	2590
BIOLOGICAL INVASIONS	1	2590
VIRUS GENES	1	2590
CELLULAR SIGNALLING	1	2480
MATERIALS TODAY CHEMISTRY	1	2440
SUPERCONDUCTOR SCIENCE & TECHNOLOGY	1	2375
REMOTE SENSING	2	2307
NUTRIENTS	1	2304
ONCOLOGY REPORT	1	2300
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH	1	2202
ECOLOGICAL INDICATORS	1	2190
SOCIOLOGICKY CASOPIS-CZECH SOCIOLOGICAL REVIEW	1	2190
LIFE-BASEL	2	2175
ENTROPY	1	2144
BMC CANCER	1	2102
APPLIED COGNITIVE PSYCHOLOGY	1	2100
CHEMISTRYOPEN	1	2000
IET IMAGE PROCESSING	1	2000

BMC PEDIATRICS	1	1984
FOODS	1	1920
CELLS	1	1918
SUSTAINABILITY	1	1826
PLANT SIGNALING & BEHAVIOR	1	1780
ELECTRONICS	1	1733
PATHOGENS	1	1730
PHARMACEUTICS	1	1730
UNIVERSE	1	1730
FORESTS	1	1728
LAND	5	1728
METABOLITES	1	1728
AGRONOMY-BASEL	1	1725
ANTIBIOTICS-BASEL	1	1724
INTERNATIONAL JOURNAL OF QUALITATIVE STUDIES ON HEALTH AND WELL-BEING	1	1595
GLOBAL ECOLOGY AND CONSERVATION	1	1590
EARTH AND SPACE SCIENCE	1	1560
PLOS ONE	1	1547
MACHINES	1	1536
AGRICULTURE-BASEL	1	1533
BIOGEOSCIENCES	1	1510
GENERAL PHYSIOLOGY AND BIOPHYSICS	4	1400
RESULTS IN PHYSICS	1	1360
FUTURE INTERNET	1	1345
INORGANICS	1	1344
CRYSTALS	1	1343
AXIOMS	1	1242
AIP ADVANCES	1	1196
CERAMICS-SWITZERLAND	1	1153
JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH AND TECHNOLOGY-JMR&T	1	1140
ACS OMEGA	1	1108
PHYSIOLOGICAL RESEARCH	1	1055
JOURNAL OF REPRODUCTION AND DEVELOPMENT	1	989
PARASITE	1	900
RSC ADVANCES	1	883
ACTA VIROLOGICA	2	600
EUROSURVEILLANCE	1	470
BIODIVERSITY DATA JOURNAL	1	450
GEOGRAFIE	1	353
BIOINVASIONS RECORDS	1	300
HELMINTHOLOGIA	1	200
EUROPEAN JOURNAL OF ENTOMOLOGY	1	180
COMPUTING AND INFORMATICS	1	100
MEASUREMENT SCIENCE REVIEW	1	35

Tabul'ka 22

Obrázok 58 - Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Obrázok 59 - Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Slovenská poľnohospodárska univ., Nitra – Ostatné tituly	Počet článkov	Suma APC spolu
JOURNAL OF RISK AND FINANCIAL MANAGEMENT	2	2302
SENSORS	1	2115
INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTIES	1	2000
MAGNETOCHEMISTRY	1	2000
GENES	1	1920
PHARMACEUTICALS	1	1730
FORESTS	1	1728
LAND	1	1728
ANTIBIOTICS-BASEL	1	1724
FRONTIERS IN SUSTAINABLE FOOD SYSTEMS	2	1686
IEEE ACCESS	1	1547
PLOS ONE	1	1547
LIFE-BASEL	1	1536
BEHAVIORAL SCIENCES	1	1335
MEASUREMENT & CONTROL	1	1324
SAUDI JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES	1	1180
SOCIETIES	1	1150
AD ALTA-JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH	1	1044
ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABILITY ISSUES	1	850
INTERNATIONAL AGROPHYSICS	1	600
FOLIA BIOLOGICA	1	500
JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING	1	400
AGRICULTURAL ECONOMICS-ZEMEDELSKA EKONOMIKA	1	320
CZECH JOURNAL OF FOOD SCIENCES	1	320
HORTICULTURAL SCIENCE	1	320
EQUILIBRIUM-QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS AND ECONOMIC POLICY	1	200
CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH	1	150
MARKETING AND MANAGEMENT OF INNOVATIONS	1	141
FOLIA HORTICULTURAE	1	20

Tabuľka 23

Obrázok 60 - Slovenská technická univerzita, Bratislava

Obrázok 61 - Slovenská technická univerzita, Bratislava

Slovenská technická univ., Bratislava – Ostatné tituly	Počet článkov	Suma APC spolu
SYMMETRY-BASEL	2	3460
MICROORGANISMS	2	3456
POLYMERS & POLYMER COMPOSITES	1	2688
EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS	1	2660
NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS	1	2630
FRONTIERS IN BIOENGINEERING AND BIOTECHNOLOGY	1	2621
JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY	1	2590
BIORESOURCES	2	2556
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE	1	2490
JOURNAL OF BUILDING ENGINEERING	1	2460
SEMICONDUCTOR SCIENCE AND TECHNOLOG	1	2375
REMOTE SENSING	1	2307
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH	4	2202
GREEN PROCESSING AND SYNTHESIS	2	2000
TENSIDE SURFACTANTS DETERGENTS	1	2000
INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE COMPUTING INFORMATION AND CONTROL	3	1956
IUCRJ	1	1948
IEEE GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING LETTERS	1	1924
FOODS	2	1920
CATALYSTS	1	1918
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES	3	1915
MM SCIENCE JOURNAL	4	1880
PHARMACEUTICS	1	1730
SEPARATIONS	1	1730
ANTIBIOTICS-BASEL	1	1724
BUILDINGS	1	1717
INTERNATIONAL JOURNAL OF E-PLANNING RESEARCH	1	1596
IEEE ACCESS	1	1547
ACTUATORS	1	1537
LUBRICANTS	1	1536
MACHINES	1	1536
AGRICULTURE-BASEL	1	1533
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTATIONAL INTELLIGENCE SYSTEMS	1	1475
EDUCATION SCIENCES	1	1348
FLUIDS	1	1345
RECYCLING	1	1344
COMPUTATION	1	1343
MEASUREMENT & CONTROL	1	1324
ACTA ALIMENTARIA	1	1100
TEM JOURNAL-TECHNOLOGY EDUCATION MANAGEMENT INFORMATICS	1	500
CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING	1	360
CZECH JOURNAL OF FOOD SCIENCES	2	320

CONTROL ENGINEERING AND APPLIED INFORMATICS	1	300
PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY	1	210
ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY-RESEARCH JOURNAL	1	200
ARCHITEKTURA & URBANIZMUS	1	200
PROCESSES	1	5

Tabulka 24

Obrázok 62 - Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

Obrázok 63 - Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

Obrázok 64 - Technická univerzita, Košice

Obrázok 65 - Technická univerzita, Košice

Technická univerzita, Košice – Ostatné tituly	Počet článkov	Suma APC spolu
JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND ENGINEERING	3	5181
POLYMERS	2	4230
ENTROPY	2	4228
AD ALTA-JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH	4	4176
INTERNATIONAL JOURNAL OF SIMULATION MODELLING	4	3960
ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING	2	3722
ELECTRONICS	2	3466
LAND	2	3456
ACTUATORS	2	3074
OPEN COMPUTER SCIENCE	3	3000
MECHANISM AND MACHINE THEORY	1	2890
QUATERNARY INTERNATIONAL	1	2890
INTERNATIONAL JOURNAL OF VEHICLE DESIGN	1	2656
FRONTIERS IN PUBLIC HEALTH	1	2621
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE	1	2590
JOURNAL OF RISK AND FINANCIAL MANAGEMENT	2	2302
JOURNAL OF ELECTROMAGNETIC WAVES AND APPLICATIONS	1	2210
PEERJ COMPUTER SCIENCE	2	2193
WIRELESS NETWORKS	1	2190
JOURNAL OF HYDROLOGY-REGIONAL STUDIES	1	2150
NANOMATERIALS	1	2112
JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE	1	2111
INTERNATIONAL JOURNAL OF AEROSPACE ENGINEERING	1	2036
IET IMAGE PROCESSING	1	2000
METALURGIJA	3	1950
IEEE SENSORS JOURNAL	1	1814
MINERALS	1	1728
JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND ENGINEERING	1	1727
BUILDINGS	3	1717
RESOURCES-BASEL	1	1538
DIAGNOSTICS	1	1534
HEALTHCARE	1	1438
EDUCATION SCIENCES	1	1348
ECONOMIES	1	1324
BIORESOURCES	1	1278
E & M EKONOMIE A MANAGEMENT	1	1000
JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED ELECTRONIC COMMERCE RESEARCH	1	959
ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAZIVANJA	1	905
TECHNOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF ECONOMY	1	855
ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABILITY ISSUES	1	850
ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY-RESEARCH JOURNAL	4	800
JOURNAL OF COMPETITIVENESS	1	450
EKSPLLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY	1	410
CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING	3	360

TRANSNV-INTERNATIONAL JOURNAL ON MARINE NAVIGATION AND SAFETY OF SEA TRANSPORTATION	1	300
MANAGEMENT SYSTEMS IN PRODUCTION ENGINEERING	4	292
MARKETING AND MANAGEMENT OF INNOVATIONS	141	282
ARCHITEKTURA & URBANIZMUS	1	200
EKONOMIKA POLJOPRIVREDA-ECONOMICS OF AGRICULTURE	1	200
QUALITY INNOVATION PROSPERITY-KVALITA INOVACIA PROSPERITA	1	200
MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING REVIEW	1	180
COMPUTING AND INFORMATICS	1	100
MEASUREMENT SCIENCE REVIEW	1	35
ADVANCED EDUCATION	1	25

Tabulka 25

Obrázok 66 - Technická univerzita, Zvolen

Obrázok 67 - Technická univerzita, Zvolen

Technická univerzita, Zvolen – Ostatné tituly	Počet článkov	Suma APC spolu
SCIENTIFIC REPORTS	1	1570
JOURNAL OF IMAGING	1	1535
EDUCATION SCIENCES	1	1348
ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAZIVANJA	1	905
MM SCIENCE JOURNAL	1	794
POLISH JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES	1	650
E & M EKONOMIE A MANAGEMENT	1	500
JOURNAL OF COMPETITIVENESS	1	450
ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S	1	400
MARKETING AND MANAGEMENT OF INNOVATIONS	1	141
MANAGEMENT SYSTEMS IN PRODUCTION ENGINEERING	1	73
ADVANCED EDUCATION	1	25

Tabuľka 26

» Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Trenčín - APC(€/TITUL)

Obrázok 68 - Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Trenčín

» Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Trenčín - POČET ČLÁNKOV/TITUL

Obrázok 69 - Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Trenčín

» Trnavská univerzita, Trnava - APC(€)/TITUL

Obrázok 70 - Trnavská univerzita, Trnava

» Trnavská univerzita, Trnava - POČET ČLÁNKOV/TITUL

Obrázok 71 - Trnavská univerzita, Trnava

» Univerzita J. Selyeho, Komárno - APC(€)/TITUL

Obrázok 72 - Univerzita J. Selyeho, Komárno

» Univerzita J. Selyeho, Komárno - POČET ČLÁNKOV/TITUL

Obrázok 73 - Univerzita J. Selyeho, Komárno

Obrázok 74 - Univerzita Komenského, Bratislava

Obrázok 75 - Univerzita Komenského, Bratislava

Univerzita Komenského, Bratislava – Ostatné tituly	Počet článkov	Suma APC spolu
FRONTIERS IN MICROBIOLOGY	2	4346
HEALTHCARE	2	4341
MEDICINA-LITHUANIA	3	4320
SENSORS	2	4230
VIRUSES-BASEL	2	4230
AD ALTA-JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH	4	4176
MAIN GROUP METAL CHEMISTRY	2	3780
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A	1	3544
FRONTIERS IN NEUROENDOCRINOLOGY	1	3480
SYMMETRY-BASEL	2	3460
FORESTS	2	3456
BIOSENSORS-BASEL	2	3452
MEDICINE	2	3452
ANTIBIOTICS-BASEL	2	3448
ONCOLOGY LETTERS	2	3390
JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOPATHOLOGY	1	3120
IEEE ACCESS	2	3094
STUDIA PSYCHOLOGICA	1	3060
IDP-INTERNET LAW AND POLITICS	1	2990
VASCULAR PHARMACOLOGY	1	2940
BIOINFORMATICS	1	2921
JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY	1	2858
JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY	1	2718
SPECTROCHIMICA ACTA PART B-ATOMIC SPECTROSCOPY	1	2710
JOURNAL OF INVESTIGATIVE MEDICINE HIGH IMPACT CASE REPORTS	1	2688
INTERNATIONAL SPECTATOR	1	2650
JOURNAL OF EUROPEAN INTEGRATION	1	2650
AUTISM	1	2644
PSYCHOLOGY LEARNING AND TEACHING-PLAT	1	2644
FRONTIERS IN CHEMISTRY	1	2621
FRONTIERS IN IMMUNOLOGY	1	2621
FRONTIERS IN ONCOLOGY	1	2621
FRONTIERS IN PEDIATRICS	2	2621
FRONTIERS IN PHYSIOLOGY	1	2621
FRONTIERS IN PSYCHOLOGY	1	2621
WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY	1	2619
EUROPEAN UROLOGY OPEN SCIENCE	1	2590
INTERNATIONAL JOURNAL OF EARTH SCIENCES	1	2590
PHARMACOLOGY RESEARCH & PERSPECTIVES	1	2550
PARASITOLOGY	1	2398
BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY	1	2330
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA	1	2277
JOURNAL OF PEDIATRIC SURGERY CASE REPORTS	1	2211

FRONTIERS IN ECOLOGY AND EVOLUTION	1	2209
MEDIATORS OF INFLAMMATION	1	2207
JOURNAL OF DYNAMICS AND DIFFERENTIAL EQUATIONS	1	2190
CVIR ENDOVASCULAR	1	2184
POLYMERS	1	2115
NANOMATERIALS	1	2112
CANCERS	1	2109
CANADIAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY	1	2094
CANADIAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY	1	2030
BMC CARDIOVASCULAR DISORDERS	1	1990
JOURNAL OF CARDIOTHORACIC SURGERY	1	1990
WORLD JOURNAL OF CLINICAL CASES	1	1986
BMC INFECTIOUS DISEASES	1	1984
BMC NEUROLOGY	1	1984
BENEFICIAL MICROBES	1	1950
CLINICAL AND APPLIED THROMBOSIS-HEMOSTASIS PROCESSES	1	1944
GENES	1	1922
CELLS	1	1920
ANTIOXIDANTS	1	1918
BMC BIOTECHNOLOGY	1	1916
LIPIDS IN HEALTH AND DISEASE	1	1890
NEOPLASMA	1	1844
BMJ OPEN	6	1800
DIVERSITY-BASEL	1	1761
ELECTRONICS	1	1733
PHARMACEUTICS	1	1733
MEMBRANES	1	1730
METABOLITES	1	1728
MINERALS	1	1728
JOURNAL OF FUNGI	1	1728
QUALITATIVE REPORT	3	1727
HELIYON	1	1725
DISCRETE AND CONTINUOUS DYNAMICAL SYSTEMS-SERIES B	1	1710
SCIENTIFIC REPORTS	1	1594
PLOS ONE	1	1570
CHEMOSENSORS	1	1547
RADIOCARBON	1	1534
BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC	1	1523
JOURNAL OF EATING DISORDERS	3	1404
GELS	1	1394
THERAPEUTIC ADVANCES IN INFECTIOUS DISEASE	1	1345
CMC-COMPUTERS MATERIALS & CONTINUA	1	1324
JOURNAL OF RISK AND FINANCIAL MANAGEMENT	1	1189
CLINICAL AND EXPERIMENTAL OBSTETRICS & GYNECOLOGY	1	1151
NUCLEAR MATERIALS AND ENERGY	1	1109
	1	1090

BMC PSYCHOLOGY	1	1060
PEERJ	1	1057
ADVANCES IN ASTRONOMY	1	902
ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABILITY ISSUES	1	850
FRONTIERS IN PHARMACOLOGY	1	800
JOURNAL OF MAPS	1	744
JOURNAL OF SURGICAL CASE REPORTS	1	719
ZOOKEYS	1	700
IDCASES	1	630
JOURNAL OF BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENT	1	600
JOURNAL OF HUMAN SPORT AND EXERCISE	3	600
HERPETOZOA	1	500
NEUROENDOCRINOLOGY LETTERS	4	480
FRONTIERS IN CELLULAR AND INFECTION MICROBIOLOGY	1	468
CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING	1	360
GEOGRAFIE	1	353
PROCEEDINGS OF THE ACM ON PROGRAMMING LANGUAGES-PACMPL	1	352
COMMUNICATION TODAY	1	350
GENERAL PHYSIOLOGY AND BIOPHYSICS	1	350
CZECH JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE	1	320
CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH	2	300
CHINESE JOURNAL OF TRAUMATOLOGY	1	300
JOURNAL OF APPLIED BIOMEDICINE	1	300
SOCIOLOGIA	1	300
SYNOPEX	1	250
EQUILIBRIUM-QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS AND ECONOMIC POLICY	1	200
HELMINTHOLOGIA	1	200
LEGE ARTIS-LANGUAGE YESTERDAY TODAY TOMORROW	1	200
EUROPEAN JOURNAL OF ENTOMOLOGY	1	180
SALAMANDRA	1	140
COMPUTING AND INFORMATICS	1	100
GENOME BIOLOGY AND EVOLUTION	1	100
MEDICAL STUDIES-STUDIA MEDYCZNE	1	100
CLINICAL SOCIAL WORK AND HEALTH INTERVENTION	3	9

Tabulka 27

Obrázok 76 - Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra

Obrázok 77 - Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra

Univ. Konštantína Filozofa, Nitra – Ostatné tituly	Počet článkov	Suma APC spolu
MOLECULES	2	2390
REMOTE SENSING	1	2307
ANIMALS	2	2212
VIRTUAL REALITY	1	2190
PEERJ COMPUTER SCIENCE	2	2170
EUROPEAN JOURNAL OF CONTEMPORARY EDUCATION	3	2163
POLYMER TESTING	1	1740
PLANTS-BASEL	1	1730
IEEE ACCESS	1	1547
PLOS ONE	1	1547
ISPRS INTERNATIONAL JOURNAL OF GEO-INFORMATION	1	1340
SAGE OPEN	1	1066
JOURNAL OF THE AUDIO ENGINEERING SOCIETY	1	1065
PHYSIOLOGICAL RESEARCH	1	855
APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH	1	500
METHODSX	1	440
COMMUNICATION TODAY	1	350
VETERINARNI MEDICINA	1	320
PROBLEMS OF EDUCATION IN THE 21ST CENTURY	2	302
CLINICAL SOCIAL WORK AND HEALTH INTERVENTION	1	300
INTERNATIONAL JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES IN LEARNING	1	260
PHYSICAL ACTIVITY REVIEW	1	245
JOURNAL OF EDUCATION CULTURE AND SOCIETY	4	216
EUROPEAN COUNTRYSIDE	1	95

Tabuľka 28

Obrázok 78 - Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Obrázok 79 - Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Univ. Mateja Bela, Banská Bystrica – Ostatné tituly	Počet článkov	Suma APC spolu
ACCESS TO JUSTICE IN EASTERN EUROPE	1	500
COMMUNICATION TODAY	1	350
CLINICAL SOCIAL WORK AND HEALTH INTERVENTION	1	300
PEDAGOGY OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS	1	238
JOURNAL OF HUMAN SPORT AND EXERCISE	1	200
OECONOMIA COPERNICANA	1	195
MARKETING AND MANAGEMENT OF INNOVATIONS	1	141

Tabuľka 29

Obrázok 80 - Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava

Obrázok 81 - Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava

Obrázok 82 - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice

Obrázok 83 - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice – Ostatné tituly	Počet článkov	Suma APC spolu
BIOMEDICAL PAPERS-OLMOUC	1	2980
PHYSIOLOGICAL RESEARCH	2	2731
CARTILAGE	1	2655
MEDICAL DEVICES-EVIDENCE AND RESEARCH	1	2500
SENSORS	1	2115
JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE	1	2111
BMC NEUROLOGY	1	2070
BIO-ALGORITHMS AND MED-SYSTEMS	1	2000
LINGUISTICS	1	2000
WATER	1	1922
ENERGIES	1	1920
FOODS	1	1920
GENES	1	1920
APPLIED SCIENCES-BASEL	1	1916
BIOLOGY-BASEL	1	1916
BIOMOLECULES	1	1916
SUSTAINABILITY	2	1826
ANNALS OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE	2	1819
RSC ADVANCES	2	1766
DIVERSITY-BASEL	1	1733
SYMMETRY-BASEL	1	1730
METALS	1	1728
MICROORGANISMS	1	1728
JOURNAL OF PERSONALIZED MEDICINE	1	1570
DIAGNOSTICS	1	1534
HEALTHCARE	1	1438
GERONTOLOGY AND GERIATRIC MEDICINE	1	1324
PHYSIOLOGICAL REPORTS	1	1300
ACS OMEGA	1	1108
AD ALTA-JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH	1	1044
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADOLESCENCE AND YOUTH	1	910
EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICAL AND REHABILITATION MEDICINE	1	900
NATURE CONSERVATION-BULGARIA	1	800
VIDEOSURGERY AND OTHER MINIINVASIVE TECHNIQUES	1	800
GENERAL PHYSIOLOGY AND BIOPHYSICS	2	700
JOURNAL OF BALTIC SCIENCE EDUCATION	1	480
BIODIVERSITY DATA JOURNAL	1	450
QUALITY-ACCESS TO SUCCESS	1	354
COMMUNICATION TODAY	1	350
PLANTS-BASEL	1	320
MEDICAL SCIENCE	1	160
PILEGNIARSTWO XXI WIEKU-NURSING IN THE 21 CENTURY	1	53

Tabuľka 30

» Univerzita veter. lekárstva a farmácie, Košice - APC(€)/TITUL

Obrázok 84 - Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie, Košice

» Univerzita veter. lekárstva a farmácie, Košice - POČET ČLÁNKOV/TITUL

Obrázok 85 - Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie, Košice

Univ. veter. lek. a farm., Košice – Ostatné tituly	Počet článkov	Suma APC spolu
MATERIALS	1	1920
APPLIED SCIENCES-BASEL	1	1916
POULTRY SCIENCE	1	1740
SYMMETRY-BASEL	1	1730
JOURNAL OF FUNGI	1	1727
HISTOLOGY AND HISTOPATHOLOGY	1	1600
SCIENTIFIC REPORTS	2	1570
TOXICS	1	1538
ANNALS OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE	2	1278
SAUDI JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES	1	1180
ACTA VETERINARIA HUNGARICA	1	1100
ACTA VETERINARIA BRNO	3	960
PARASITE	1	900
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES	1	850
VETERINARNI MEDICINA	2	640
HELMINTHOLOGIA	2	400

Tabuľka 31

» **Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, Košice**

Tituly	Počet článkov	Suma APC spolu
BALTIC JOURNAL OF ECONOMIC STUDIES	4	4000

Tabuľka 32

» **Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava**

Tituly	Počet článkov	Suma APC spolu
CLINICAL SOCIAL WORK AND HEALTH INTERVENTION	8	2400

Tabuľka 33

Obrázok 86 - Žilinská univerzita, Bratislava

Obrázok 87 - Žilinská univerzita, Bratislava

Žilinská univ., Žilina – Ostatné tituly	Počet článkov	Suma APC spolu
CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING	15	5400
MICROMACHINES	3	5184
REMOTE SENSING	2	4614
NANOMATERIALS	2	4224
JOURNAL OF LOSS PREVENTION IN THE PROCESS INDUSTRIES	1	3060
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY	1	2780
EVALUATION AND PROGRAM PLANNING	1	2730
INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH GEOGRAPHICS	1	2390
JOURNAL OF RISK AND FINANCIAL MANAGEMENT	1	2302
TRANSPORT REVIEWS	1	2210
WIRELESS COMMUNICATIONS & MOBILE COMPUTING	1	2207
MOBILE INFORMATION SYSTEMS	1	2190
SECURITY JOURNAL	1	2190
JOURNAL OF ADVANCED TRANSPORTATION	1	2122
ENTROPY	1	2114
OPEN ENGINEERING	2	2000
ENERGY REPORTS	1	1960
WATER	1	1922
IEEE SENSORS JOURNAL	1	1814
DISCRETE AND CONTINUOUS DYNAMICAL SYSTEMS-SERIES B	1	1594
SAFETY	2	1538
EDUCATION SCIENCES	2	1348
SYSTEMS	1	1346
CRYSTALS	1	1343
PROMET-TRAFFIC & TRANSPORTATION	2	1200
TRANSPORT PROBLEMS	4	1200
AIP ADVANCES	1	1196
JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH AND TECHNOLOGY-JMR&T	1	1140
COGENT ENGINEERING	1	1090
AD ALTA-JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH	1	1044
OPEN COMPUTER SCIENCE	1	1000
INTERNATIONAL JOURNAL OF SIMULATION MODELLING	1	990
INFECTIOUS DISEASE REPORTS	1	960
ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAZIVANJA	1	905
JOURNAL OF COMPETITIVENESS	1	900
ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABILITY ISSUES	1	850
JOURNAL OF EASTERN EUROPEAN AND CENTRAL ASIAN RESEARCH	1	750
JOURNAL OF VIBROENGINEERING	1	750
EUROPEAN JOURNAL OF CONTEMPORARY EDUCATION	1	721
BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES-TECHNICAL SCIENCES	2	660
POLISH JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES	1	650
OECONOMIA COPERNICANA	3	585
MATERIALS SCIENCE-MEDZIAGOTYRA	1	500
EKSPLLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY	1	410

EQUILIBRIUM-QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS AND ECONOMIC POLICY	2	400
TRANSACTIONS OF FAMENA	1	350
PROBLEMS OF EDUCATION IN THE 21ST CENTURY	1	300
MARKETING AND MANAGEMENT OF INNOVATIONS	1	141
INTERNATIONAL JOURNAL ON INFORMATION TECHNOLOGIES AND SECURITY	1	120
ELEKTRONIKA IR ELEKTROTECHNIKA	1	70
MANAGEMENT & MARKETING-CHALLENGES FOR THE KNOWLEDGE SOCIETY	1	70
JOURNAL OF EDUCATION CULTURE AND SOCIETY	1	54
ADVANCED EDUCATION	1	25

Tabulka 34

3.6 VEDECKÉ ČASOPISY S NAJVÄČŠÍM OBJEMOM APC POPLATKOV RADENÉ PODĽA VYDAVATEĽA

Táto kapitola obsahuje grafy a tabuľky zobrazujúce odhad objemu APC, ktorý slovenské inštitúcie zaplatili konkrétnym vydavateľstvám.

Dvojice grafov reprezentujú jednotlivé vydavateľstvá vydávajúce 10 a viac časopisov (titulov), v ktorých v roku 2021 publikovali vedci zo slovenských inštitúcií v režime zlatého otvoreného prístupu. Pri vyššom počte časopisov z jedného vydavateľstva, ktorým boli uhradené APC, je podľa pomeru poplatkov prvých 20 titulov uvedených v grafe, pričom ostatné tituly nasledujú v tabuľke pod grafmi.

Vydavateľstvá sú radené abecedne. Prvý obrázok (oranžová farba) ukazuje súhrnné sumy APC v eurách uhradené vydavateľstvám za publikovanie v režime otvoreného prístupu. Jednotlivé stĺpce reprezentujú konkrétne časopisy; druhý obrázok (modrá farba) ukazuje počet článkov, ktorý inštitúcie uverejnili v časopisoch z portfólia jednotlivých vydavateľstiev. Stĺpce reprezentujú jednotlivé časopisy z daného vydavateľstva.

Vydavateľstvá, v ktorých portfóliu je menej ako 10 časopisov, v ktorých publikovali zamestnanci slovenských inštitúcií, sú usporiadané iba do tabuliek v záverečnej časti tejto kapitoly (tituly sú v nich radené abecedne). Do týchto tabuliek sú zahrnuté aj vydavateľstvá vydávajúce časopisy, ktorým boli zaplatené APC presahujúce 4000 €.

Výsledky ukazujú, že automatická korelácia medzi výškou uhradených APC a počtom článkov v časopisoch jednotlivých vydavateľstiev síce platí v prípade niektorých vydavateľstiev (napr. DeGruyter, MDPI, Hindawi), no v prípade iných vydavateľských domov ju nemožno potvrdiť (napr. Elsevier, Frontiers, Sage). Dáta teda signalizujú, že objem APC, ktorý tá-ktorá inštitúcia uhradila súhrnne za publikovanie v časopisoch patriacich pod jedno vydavateľstvo, nie je nevyhnutne podmienený počtom článkov, ale skôr výškou APC toho-ktorého časopisu. Odzrkadľuje sa tak skutočnosť, že niektoré vydavateľstvá majú v svojom portfóliu časopisy so značne variabilnou výškou APC.

Obrázok 88 - Akadémia vied ČR

Obrázok 89 - Akadémia vied ČR

Obrázok 90 - BMC

Obrázok 91 - BMC

Obrázok 92 - DE GRUYTER

Obrázok 93 - DE GRUYTER

Obrázok 94 - ELSEVIER

Obrázok 95 - ELSEVIER

ELSEVIER – Ostatné tituly	Počet článkov	Suma APC spolu
JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY	3	9480
MATERIALS TODAY CHEMISTRY	1	2440
METHODSX	1	440
NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS	1	2630
NUCLEAR MATERIALS AND ENERGY	1	1090
POLYMER TESTING	1	1740
POULTRY SCIENCE	1	1740
RELIABILITY ENGINEERING & SYSTEM SAFETY	3	6280
RESULTS IN PHYSICS	1	1360
SAUDI JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES	2	2360
VASCULAR PHARMACOLOGY	1	2940

Tabuľka 35

Obrázok 96 - FRONTIERS

Obrázok 97 - FRONTIERS

FRONTIERS – Ostatné tituly	Počet článkov	Suma APC spolu
INTERNATIONAL JOURNAL OF PUBLIC HEALTH	1	2202

Tabuľka 36

Obrázok 98 - HINDAWI

Obrázok 99 - HINDAWI

Obrázok 100 - MDPI

Obrázok 101 - MDPI

MDP – Ostatné tituly	Počet článkov	Suma APC spolu
COMPUTATION	1	1343
CRYSTALS	2	1343
DIAGNOSTICS	9	15255
DIVERSITY-BASEL	5	8665
DRONES	1	1526
ECONOMIES	1	1324
EDUCATION SCIENCES	6	8088
ELECTRONICS	15	25995
ENERGIES	32	61920
ENTROPY	6	12684
EUROPEAN JOURNAL OF INVESTIGATION IN HEALTH PSYCHOLOGY AND EDUCATION	1	961
FLUIDS	1	1345
FOODS	12	22707
FORESTS	29	48684
FUTURE INTERNET	1	1345
GELS	1	1345
GENES	3	5760
HEALTHCARE	8	12969
CHEMOSENSORS	1	1534
INFECTIOUS DISEASE REPORTS	1	960
INFORMATION	2	2680
INORGANICS	1	1344
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH	41	90680
INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCIAL STUDIES	1	1340
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES	61	113365
ISPRS INTERNATIONAL JOURNAL OF GEO-INFORMATION	1	1340
JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE	2	4222
JOURNAL OF FUNGI	7	12089
JOURNAL OF IMAGING	1	1535
JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND ENGINEERING	3	5181
JOURNAL OF PERSONALIZED MEDICINE	1	1570
JOURNAL OF RISK AND FINANCIAL MANAGEMENT	10	11510
JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED ELECTRONIC COMMERCE RESEARCH	1	959
LAND	12	20736
LIFE-BASEL	3	3711
LUBRICANTS	1	1536
MAGNETOCHEMISTRY	2	3536
MACHINES	2	3072
MARINE DRUGS	1	3190
MATERIALS	65	124458
MATHEMATICS	39	62302
MEDICINA-LITHUANIA	3	4320
MEMBRANES	1	1728

METABOLITES	2	3456
METALS	19	32832
MICROMACHINES	3	5184
MICROORGANISMS	13	24314
MINERALS	8	13824
MOLECULES	30	57151
NANOMATERIALS	17	35792
NUTRIENTS	4	9216
PATHOGENS	4	6920
PHARMACEUTICALS	4	7520
PHARMACEUTICS	4	8296
PLANTS-BASEL	24	41540
POLYMERS	25	53155
PROCESSES	37	69854
RECYCLING	1	1344
RELIGIONS	9	12275
REMOTE SENSING	8	18456
RESOURCES-BASEL	1	1538
SAFETY	2	3076
SENSORS	32	67680
SEPARATIONS	2	3460
SOCIAL SCIENCES-BASEL	1	1153
SOCIETIES	1	1150
SUSTAINABILITY	139	254738
SYMMETRY-BASEL	20	35260
SYSTEMS	1	1346
TOXICS	1	1538
TOXINS	1	2307
UNIVERSE	1	1730
VIRUSES-BASEL	3	6345
WATER	21	40362

Tabulka 37

Obrázok 102 - SAGE

Obrázok 103 - SAGE

Obrázok 104 - SPRINGER

Obrázok 105 - SPRINGER

Obrázok 106 - TAYLOR & FRANCIS

Obrázok 107 - TAYLOR & FRANCIS

Obrázok 108 - WILEY

Obrázok 109 - WILEY

RYDAVATEĽSTVÁ S MENEJ AKO 10 TITULMI A APC nad 4000 EUR

Radené abecedne.

» ACAD PUBLISHER HOUSE RESEARCHER SRO

Tituly	Počet článkov	Suma APC spolu
EUROPEAN JOURNAL OF CONTEMPORARY EDUCATION	6	4326

Tabuľka 38

» AEPRESS SRO

Tituly	Počet článkov	Suma APC spolu
ACTA VIROLOGICA	2	600
BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY	5	12985
GENERAL PHYSIOLOGY AND BIOPHYSICS	6	2100
NEOPLASMA	7	2100

Tabuľka 39

» AMER CHEMICAL SOCIETY – ACS

Tituly	Počet článkov	Suma APC spolu
ACS OMEGA	2	2216
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A	1	3544

Tabuľka 40

» AMER INST MATHEMATICAL SCIENCES-AIMS

Tituly	Počet článkov	Suma APC spolu
DISCRETE AND CONTINUOUS DYNAMICAL SYSTEMS-SERIES B	3	4782
DISCRETE AND CONTINUOUS DYNAMICAL SYSTEMS-SERIES S	6	9582

Tabuľka 41

» ASSOC INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY EDUCATION & SCIENCE

Tituly	Počet článkov	Suma APC spolu
TEM JOURNAL-TECHNOLOGY EDUCATION MANAGEMENT INFORMATICS	32	16000

Tabuľka 42

» **BAISHIDENG PUBLISHING GROUP INC**

Tituly	Počet článkov	Suma APC spolu
WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY	1	2619
WORLD JOURNAL OF CLINICAL CASES	1	1986

Tabuľka 43

» **COMENIUS UNIVERSITY**

Tituly	Počet článkov	Suma APC spolu
BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY	9	10667

Tabuľka 44

» **DAAAM INTERNATIONAL VIENNA**

Tituly	Počet článkov	Suma APC spolu
INTERNATIONAL JOURNAL OF SIMULATION MODELLING	4	4950

Tabuľka 45

» **DOVE MEDICAL PRESS LTD**

Tituly	Počet článkov	Suma APC spolu
INTERNATIONAL MEDICAL CASE REPORTS JOURNAL	1	2576
JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY HEALTHCARE	1	2576
MEDICAL DEVICES-EVIDENCE AND RESEARCH	1	2500
RISK MANAGEMENT AND HEALTHCARE POLICY	1	2576

Tabuľka 46

» **ENTERPRENEURSHIP & SUSTAINABILITY CENTER**

Tituly	Počet článkov	Suma APC spolu
ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABILITY ISSUES	24	850

Tabuľka 47

» IEEE – INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC

Tituly	Počet článkov	Suma APC spolu
IEEE ACCESS	14	20411
IEEE GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING LETTERS	1	1924
IEEE SENSORS JOURNAL	2	3628

Tabuľka 48

» INT SCIENTIFIC GROUP APPLIED PREVENTIVE MEDICINE I-GAP EV

Tituly	Počet článkov	Suma APC spolu
CLINICAL SOCIAL WORK AND HEALTH INTERVENTION	18	5400

Tabuľka 49

» INT SCIENTIFIC INFORMATION, INC

Tituly	Počet článkov	Suma APC spolu
ARCHIVES OF BUDO	3	6000
MEDICAL SCIENCE MONITOR	1	2483

Tabuľka 50

» IOP PUBLISHING LTD

Tituly	Počet článkov	Suma APC spolu
SEMICONDUCTOR SCIENCE AND TECHNOLOGY	1	2375
SUPERCONDUCTOR SCIENCE & TECHNOLOGY	1	2375

Tabuľka 51

» LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS

Tituly	Počet článkov	Suma APC spolu
MEDICINE	2	3452
JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY	1	2718
JOURNAL OF STRENGTH AND CONDITIONING RESEARCH	1	2893
JOURNAL OF THE AMERICAN ASSOCIATION OF NURSE PRACTITIONERS	1	2453

Tabuľka 52

» MAGNANIMITAS

Tituly	Počet článkov	Suma APC spolu
AD ALTA-JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH	41	42804

Tabuľka 53

» MM SCIENCE

Tituly	Počet článkov	Suma APC spolu
MM SCIENCE JOURNAL	43	25750

Tabuľka 54

» NORTH CAROLINA STATE UNIV DEPT WOOD & PAPER SCI

Tituly	Počet článkov	Suma APC spolu
BIORESOURCES	10	12780

Tabuľka 55

» OXFORD UNIV PRESS

Tituly	Počet článkov	Suma APC spolu
INTERNATIONAL MEDICAL CASE REPORTS JOURNAL	1	2576
JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY HEALTHCARE	1	2576
MEDICAL DEVICES-EVIDENCE AND RESEARCH	1	2500
RISK MANAGEMENT AND HEALTHCARE POLICY	1	2576

Tabuľka 56

» PALACKY UNIV, MEDICAL FAC

Tituly	Počet článkov	Suma APC spolu
BIOMEDICAL PAPERS-OLMOUC	4	4384

Tabuľka 57

» PEERJ INC

Tituly	Počet článkov	Suma APC spolu
PEERJ	2	2114
PEERJ COMPUTER SCIENCE	4	4363

Tabuľka 58

» PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD

Tituly	Počet článkov	Suma APC spolu
EVALUATION AND PROGRAM PLANNING	1	2730
EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS	2	5320
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY	1	2780
MECHANISM AND MACHINE THEORY	1	2890
QUATERNARY INTERNATIONAL	1	2890
SPECTROCHIMICA ACTA PART B-ATOMIC SPECTROSCOPY	1	2710

Tabuľka 59

» PUBLIC LIBRARY SCIENCE

Tituly	Počet článkov	Suma APC spolu
PLOS ONE	4	6188

Tabuľka 60

» ROCKEFELLER UNIV PRESS

Tituly	Počet článkov	Suma APC spolu
JOURNAL OF GENERAL PHYSIOLOGY	1	4692

Tabuľka 61

» ROYAL SOC CHEMISTRY

Tituly	Počet článkov	Suma APC spolu
NANOSCALE ADVANCES	2	4366
RSC ADVANCES	3	2649

Tabuľka 62

» SAV

Tituly	Počet článkov	Suma APC spolu
ARCHITEKTURA & URBANIZMUS	2	400
COMPUTING AND INFORMATICS	3	300
SOCIOLOGIA	1	300
STUDIA PSYCHOLOGICA	1	3060

Tabuľka 63

» SCIENDO

Tituly	Počet článkov	Suma APC spolu
CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING	4	1440
ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S	1	400
EUROPEAN COUNTRYSIDE	2	190
HELMINTHOLOGIA	1	200
MANAGEMENT & MARKETING-CHALLENGES FOR THE KNOWLEDGE SOCIETY	1	70
MANAGEMENT SYSTEMS IN PRODUCTION ENGINEERING	5	365
MEASUREMENT SCIENCE REVIEW	2	70
NUKLEONIKA	1	45

Tabuľka 64

» SPANDIDOS PUBL LTD

Tituly	Počet článkov	Suma APC spolu
ONCOLOGY LETTERS	3	5690

Tabuľka 65

» SPRINGER NATURE

Tituly	Počet článkov	Suma APC spolu
BMC PSYCHOLOGY	1	1060
CVIR ENDOVASCULAR	1	2184
SCIENTIFIC REPORTS	22	35160

Tabuľka 66

» VERDUCI PUBLISHER

Tituly	Počet článkov	Suma APC spolu
EUROPEAN REVIEW FOR MEDICAL AND PHARMACOLOGICAL SCIENCES	3	5400

Tabuľka 67

» VILNIUS GEDIMINAS TECH UNIV

Tituly	Počet článkov	Suma APC spolu
JOURNAL OF BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENT	6	3600
TECHNOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF ECONOMY	1	855

Tabuľka 68

4. DISKUSIA

V tejto analýze sme z údajov databázy Web of Science vytvorili odhad celkovej sumy a štruktúry prostriedkov (z hľadiska platiacich inštitúcií, prijímajúcich vydavateľov a časopiseckých titulov), ktoré autori zo slovenských výskumných inštitúcií v roku 2021 pravdepodobne vynaložili na vedecké publikovanie v časopisoch s otvoreným prístupom (poplatky APC).

Ako zodpovedá náš odhad situácii v európskych inštitúciách?

Mnohé európske výskumné inštitúcie (univerzity, výskumné ústavy, ale aj grantové agentúry a nadácie financujúce vedu) zaznamenávajú APC zaplatené svojimi autormi a zvereňujú ich v projekte [Open APC](#). Táto platforma umožňuje porovnávať celkové hodnoty APC zaplatené ročne, ako aj priemerné výšky APC za jeden článok. Nami vypočítané priemerné APC autorov zo slovenských výskumných inštitúcií tvorilo 1 400 €, čo je hodnota porovnateľná napríklad s Univerzitou v Malmö, SWE (ktorá má 1 600 zamestnancov, 31 zlatých článkov v roku 2021 a priemerné APC 1 380 €) alebo s Technickou univerzitou v Darmstadte, DE (4 900 zamestnancov, 137 „zlatých“ článkov v roku 2021 a priemerné APC 1 482 €). Jediný zástupca Českej republiky v projekte Open APC, Technická univerzita v Ostrave s približne 2 500 zamestnancami a 94 „zlatými“ článkami v roku 2021, mala priemernú hodnotu APC na jeden článok 1 528 €. Inštitúcie vo väčšine krajín západnej

Európy sa najčastejšie pohybovali v rozmedzí 1 500 -2 000 € v priemere za článok. Možno pozorovať, že inštitúcie zúčastnené v projekte Open APC s najväčším celkovým počtom článkov uverejnených zlatým otvoreným prístupom si mohli dovoliť zaplatiť aj najvyššie sumy za jeden článok. To naznačuje jav podobný Matúšovmu efektu¹ – finančne silné inštitúcie publikujú v drahých (pravdepodobne prestížnych, často aj hybridných) časopisoch, takto získaná viditeľnosť výsledkov sa prejaví na impakte (citovanosti) a zvyšuje šance pracovníkov inštitúcie získať ešte viac grantových prostriedkov. Pre autorov z finančne slabších inštitúcií nemusí byť ľahké preniknúť do tohto systému a uspieť. To je tiež jeden z dôvodov, prečo vo svete vznikajú fondy na podporu otvoreného publikovania a preto považujeme za potrebné vytvoriť takýto nástroj aj na Slovensku.

Stratégia publikovania v drahých časopisoch, ktorá môže byť z hľadiska dosahu výhodná pre jednotlivých autorov a inštitúcie, však nemusí byť optimálna pre rozvoj prostredia vedeckej komunikácie ako celku, keďže nevytvára žiadny tlak na finančnú efektivitu vedeckého publikovania. Naopak, môže znižovať citlivosť na cenu a odmeňovať ochotu platiť „za prestíž“, ktorá má na publikačné prostredie deformujúci vplyv. V konečnom dôsledku tiež spôsobuje, že z celkového objemu financií určených pre vedu sa na publikovanie míňa neprimerane vysoký podiel.

¹ *Matúšov efekt – uprednostňovanie úspešných a známych jedincov, skupín alebo organizácií, v dôsledku ktorého sa u nich kumulujú ďalšie výhody. Tento spoločenský fenomén je pozorovaný vo viacerých oblastiach, vrátane citovania vedeckých prác a financovania vedy (napr. Bol et al. 2018). Jeho pomenovanie inšpiroval biblický citát z Evanjelia podľa Matúša 25:29: „Lebo každému, kto má, sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa odoberie aj to, čo má.“*

Vydavateľom sa vyplatí zvyšovať ceny – výskum produkcie štyroch veľkých vydavateľov otvoreného prístupu BMC, MDPI, Frontiers a Hindawi (Khoa 2019) ukázal, že v období 2012-2018 vyššia cena lákala k publikovaniu ešte viac autorov. Samotné APC pritom rastú rýchlejšie ako životné náklady. Podľa správy Monitoring the transition to open access (Universities UK, 2017) stúpili v Spojenom kráľovstve životné náklady v období 2013-2016 o 5 %, kým priemerné APC sa za to isté obdobie zvýšili o 16 %. V snahe regulovať túto tendenciu niektorí financovatelia vo fondoch na podporu publikovania určili finančný strop (APC price cap), no ani takéto opatrenie nemusí stačiť na zvrátenie trendu.

Z tohto dôvodu je nevyhnutné monitorovať výdavky za publikovanie a hľadať v rámci vedeckej komunity ďalšie stratégie podpory, ktoré pomôžu v Slovenskej republike vytvoriť spravodlivý, efektívny a finančne udržateľný systém vedeckej komunikácie, so zreteľom na vyrovnanie šancí slovenských autorov v medzinárodnej konkurencii, ale aj zodpovednosťou voči globálnej vedeckej komunite rozvíjať zdravé, transparentné a etické publikačné prostredie zamerané na kvalitu.

5. ZÁVER

Suma, ktorú autori zo slovenských výskumných inštitúcií podľa nášho odhadu vynaložili v roku 2021 na publikovanie formou otvoreného prístupu v časopisoch indexovaných v databáze Web of Science, je nezanedbateľná. Horný odhad celkového objemu prostriedkov na APC za Slovensko tvorí 3,7 milióna eur. Pre väčšie výskumné inštitúcie predstavovali v roku 2021 výdavky na APC sumy v stovkách tisíc eur (Technická univerzita v Košiciach 463 678 €, Univerzita Komenského 447 000 €, Žilinská univerzita 389 092 €, Slovenská akadémia vied 375 346 €), pre menšie univerzity desiatky tisíc eur.

Výška výdavkov na APC sa však neodvíja len od veľkosti inštitúcie (od ktorej závisí počet vedcov a pedagógov ako potenciálnych autorov a nositeľov grantov, prípadne potenciálna platobná sila inštitúcie) a publikačnej aktivity zamestnancov inštitúcie zlatou cestou otvoreného prístupu. Variabilita výdavkov na APC slovenských inštitúcií naznačuje aj vplyv iných faktorov (spektrum vedných odborov, v rámci ktorých publikujú zamestnanci inštitúcie, dostupnosť financovania, ako aj intenzita vzdelávania a komunikácie o publikovaní v otvorenom prístupe, formujúca informačné a publikačné zvyky na pracoviskách), ktoré nie je možné bližšie analyzovať bez presnejších metód zberu informácií o APC a publikačnom správaní slovenských vedcov.

Z vydavateľov si pri publikovaní otvoreným prístupom autori z drvivej väčšiny slovenských inštitúcií v roku 2021 najčastejšie vybrali vydavateľstvo MDPI, ktoré od nich prijalo APC v odhadovanej výške dvoch miliónov eur. Príjmy ďalších vydavateľov za APC od slovenských autorov sa pohybovali v desiatkach tisíc eur. Sú medzi nimi tradiční vydavatelia ako Elsevier, Springer Nature,

Wiley, Sage, Akademie věd ČR, ale aj vydavatelia otvoreného prístupu ako Frontiers, BMC a de Gruyter. Obľuba vydavateľstva MDPI medzi slovenskými vedcami výraznejšie vzrástla od roku 2019. Jeho vzostup je veľmi silný na Slovensku a v Poľsku, miernejší v Českej republike a Maďarsku. V iných európskych krajinách je pozorovateľný, ale slabší.

Možno očakávať, že so zvyšovaním nárokov európskych aj slovenských financovateľov na otvorené praktiky vo výskume a vedeckej komunikácii, s rastom všeobecnej obľuby zlatej cesty otvoreného publikovania medzi autormi, ako aj s trendom stúpajúcich finančných požiadaviek komerčných vydavateľov otvoreného prístupu budú rásť aj výdavky slovenských vedcov a výskumných inštitúcií na APC. V záujme efektívneho vynakladania verejných prostriedkov bude čoraz dôležitejšie monitorovať APC, ako aj zvážiť, či cena služieb jednotlivých vydavateľov zodpovedá výslednému prínosu pre autorov a vedeckú komunitu a zahrnúť tento typ uvažovania do rozhodovacieho procesu pri vedeckom publikovaní.

V súčasnosti existuje na Slovensku nástroj na evidenciu publikačnej činnosti – CREPČ (Centrálny register evidencie publikačnej činnosti), ktorý zbiera dáta z oblasti vedeckej komunikácie vedcov zo slovenských univerzít. Rozšírenie CREPČ o pole evidujúce výšku poplatku za publikovanie článkov (APC, Article processing charge) alebo kníh (Book processing charge) v otvorenom režime umožní presnejšie plánovať výšku finančných prostriedkov určených na úhradu poplatkov na publikovanie v režime otvoreného prístupu, ako aj ich adresné rozdelenie. Takto získané dáta poskytnú reálny obraz o publikačnom správaní slovenských vedcov

a výrazne pomôžu pri vyjednávaní zmlúv „read and publish“ s vydavateľmi vedeckého obsahu.

V dlhodobom horizonte však samotný monitoring APC poplatkov nestačí. Fond na úhradu poplatkov za publikovanie zlatou cestou otvoreného prístupu nemôže automaticky vyhovieť každému autorovi. Do systému treba zapracovať mechanizmus umožňujúci podporiť kvalitné výstupy a vyhnúť sa podpore vydavateľov, ktorí vnášajú do vedeckej komunikácie pochybné praktiky. To nebude možné bez účasti vedeckej komunity, výskumných

inštitúcií a odborných spoločností, ktoré zaistia, že sa nezanedbajú špecifiká jednotlivých vedných odborov. Bude potrebné diskutovať o vhodných odporúčaníach pre pracovníkov, ktorí sa rozhodujú, kde publikovať. Významnou súčasťou osvety v oblasti otvorenej vedy musí byť aj informovanie autorov o alternatívach zlatej cesty k otvorenému publikovaniu ako je zelená cesta (ukladanie publikačných výstupov v online archívoch) a diamantová cesta (časopisy s otvoreným prístupom bez autorských poplatkov).

6. POUŽITÉ ZDROJE

- » BOL, Thijs, Mathijs DE VAAN a Arnout VAN DE RIJT, 2018. The Matthew effect in science funding. Proceedings of the National Academy of Sciences [online]. 2018, roč. 115, č. 19, s. 4887–4890. ISSN 0027-8424, 1091-6490. Dostupné na: [doi:10.1073/pnas.1719557115](https://doi.org/10.1073/pnas.1719557115)
- » BRAINARD, Jeffrey, 2021. Open Access takes flight. Science [online]. 2021, roč. 371, č. 6524, s. 16–21. ISSN 1095-9203. Dostupné na: [doi:10.1126/science.abg3557](https://doi.org/10.1126/science.abg3557)
- » BUDZINSKI, Oliver, Thomas GREBEL, Jens WOLLING a Xijie ZHANG, 2020. Drivers of article processing charges in open access. Scientometrics [online]. 2020, roč. 124, č. 3, s. 2185–2206. ISSN 0138-9130, 1588-2861. Dostupné na: [doi:10.1007/s11192-020-03578-3](https://doi.org/10.1007/s11192-020-03578-3)
- » BURCHARDT, Jørgen, 2014. Researchers Outside APC-Financed Open Access: Implications for Scholars Without a Paying Institution. SAGE Open [online]. 2014, roč. 4, č. 4, s. 215824401455171. ISSN 2158-2440, 2158-2440. Dostupné na: [doi:10.1177/2158244014551714](https://doi.org/10.1177/2158244014551714)
- » CRAWFORD, Walt, 2022. Gold Open Access 2016-2021: Articles in Journals (GOA7) [online]. Livermore, California: Cites & Insights Books. Dostupné na: <https://waltcrawford.name/goa7.pdf>
- » CVTI SR, 2021a. Akčný plán pre otvorenú vedu 2021-2022 [online]. 2021. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR. Dostupné na: <https://otvorenaveda.cvtisr.sk/wp-content/uploads/2021/07/Akcny-plan-pre-otvorenu-vedu-na-roky-2021-%E2%80%93-2022.pdf>
- » CVTI SR, 2021b. Národná Stratégia pre otvorenú vedu na roky 2021-2028 [online]. 2021. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR. Dostupné na: <https://otvorenaveda.cvtisr.sk/wp-content/uploads/2021/09/Narodna-strategia-pre-otvorenu-vedu-na-roky-2021-2028.pdf>
- » HORIZON EUROPE, 2021. Horizon Europe, Otvorená veda [online]. 2021. Brusel: Európska komisia. Dostupné na: <https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/9570017e-cd82-11eb-ac72-01aa75ed71a1>
- » KHOO, Shaun Yon-Seng, 2019. Article Processing Charge Hyperinflation and Price Insensitivity: An Open Access Sequel to the Serials Crisis. LIBER Quarterly: The Journal of the Association of European Research Libraries [online]. 2019, roč. 29, č. 1, s. 1–18. ISSN 2213-056X. Dostupné na: [doi:10.18352/lq.10280](https://doi.org/10.18352/lq.10280)
- » MONAGHAN, Jessica, Lucraft MITHU, Katie ALLIN, Maurits VAN DER GRAAF a Tracey CLARKE, 2020. APCs in the wild [online]. 2020. B.m.: Springer Nature. Dostupné na: <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.11988123.v4>
- » Open APC. [online] Dostupné na: <https://treemaps.intact-project.org/apcdata/openapc/#institution/period=2021>
- » SCIENCE EUROPE, 2015. Principles on Open Access to Research Publications [online]. 2015. Brusel: Science Europe. Dostupné na: <https://zenodo.org/record/5060018>
- » SHEN, Cenyu a Bo-Christer BJÖRK, 2015. 'Predatory' open access: a longitudinal study of article volumes and market characteristics | BMC Medicine | Full Text. BMC Medicine [online]. 2015, roč. 13, č. 230, s. 1–15. Dostupné na: [doi:10.1186/s12916-015-0469-2](https://doi.org/10.1186/s12916-015-0469-2)
- » SHERPA-ROMEO. [online] Dostupné na: <https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/>

» TENNANT, Jonathan P., François WALDNER, Damien C. JACQUES, Paola MASUZZO, Lauren B. COLLISTER a Chris. H. J. HARTGERINK, 2016. The academic, economic and societal impacts of Open Access: an evidence-based review. F1000Research [online]. 2016, roč. 5, s. 632. ISSN 2046-1402. Dostupné na:

[doi:10.12688/f1000research.8460.3](https://doi.org/10.12688/f1000research.8460.3)

» UNIVERSITIES UK, 2017. Monitoring the transition to open access [online]. ISBN: 978-1-84036-390-6.

Dostupné na: <https://www.universitiesuk.ac.uk/sites/default/files/field/downloads/2021-07/monitoring-transition-open-access-2017.pdf>

7. PRÍLOHY

1 SKRATKY

AIM	AMER INST MA
EU	EKONOMICKÁ UNIVERZITA, BRATISLAVA
IEEE	INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INCTHEMATICAL SCIENCES
INIA-CSIC	INST NACIONAL INVESTIGACION & TECNOLOGIA AGRARIA & ALIMENTARIA
KU	KATOLÍCKA UNIVERZITA, RUŽOMBEROK
PEVŠ	PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA, BRATISLAVA
PU	PREŠOVSKÁ UNIVERZITA, PREŠOV
SAV	SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED
SPU	SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA, NITRA
STU	SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA, BRATISLAVA
SZU	SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA, BRATISLAVA
TUKE	TECHNICKÁ UNIVERZITA, KOŠICE
TRUNI, Trnava	TRNAVSKÁ UNIVERZITA, TRNAVA
TUZVO	TECHNICKÁ UNIVERZITA, ZVOLEN
TUAD	TRENČIANSKA UNIVERZITA A. DUBČEKA, TREŇČÍN
UCM	UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA, TRNAVA
UJS	UNIVERZITA J. SELYEHO, KOMÁRNO
UK	UNIVERZITA KOMENSKÉHO, BRATISLAVA
UKF	UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA, NITRA
UMB	UNIVERZITA M. BELA, BANSKÁ BYSTRICA
UPJŠ	UNIV. P.J. ŠAFÁRIKA, KOŠICE
UVLF	UNIVERZITA VETERINÁRNEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE, KOŠICE
VŠBM	VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA, KOŠICE

VŠZaSP sv. Alžbety	VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, BRATISLAVA
ŽU	ŽILINSKÁ UNIVERZITA, ŽILINA
WoS	WEB OF SCIENCE

2 VYSVETLIVKY ZLÚČENÝCH NÁZVOV VYDAVATEĽSTIEV

SPOLOČNÝ NÁZOV	RÔZNE NÁZVY
AV ČR	ACAD SCIENCES CZECH REPUBLIC, INST PHYSIOLOGY CZECH ACAD SCI, INST ENTOMOLOGY CZECH ACADEMY AGRICULTURAL SCIENCES SOCIOLOGICKÝ ČASOPIS-SOC ÚSTAV AV ČR
ELSEVIER	ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE ACADEMIC PRESS LTD- ELSEVIER SCIENCE LTD ELSEVIER ELSEVIER FRANCE-EDITIONS SCIENTIFIQUES MEDICALES ELSEVIER ELSEVIER INC ELSEVIER SCI LTD ELSEVIER SCIENCE INC
DEGRUYTER	DE GRUYTER MOUTON DE GRUYTER POLAND SP Z O O WALTER DE GRUYTER GMBH
HINDAWI	HINDAWI Ltd WILEY-HINDAWI
WILEY	JOHN WILEY & SONS LTD WILEY WILEY PERIODICALS, INC WILEY-V C H VERLAG GMBH
SPRINGER	SPRINGER SPRINGER LONDON LTD SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS

SAV

INST HISTORY SLOVAK ACAD SCIENCES
INST SOCIOLOGY SLOVAK ACAD SCIENCES
SLOVAK ACAD SCIENCES INST EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY
SLOVAK ACAD SCIENCES INST INFORMATICS

SPRINGERATURE

SPRINGERATURE
NATURERESEARCH
NATUREPORTFOLIO

TAYLOR&FRANCIS

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD
TAYLOR & FRANCIS LT

POĽSKÁ AV

POLISH ACAD SCIENCES, INST AGROPHYSICS
POLSKA AKAD NAUK, POLISH ACAD SCI, DIV IV TECHNICAL SCIENCES
POLSKA AKAD NAUK, POLISH ACAD SCIENCES

MINISTERSTVO
ŠKOLSTVA, VEDY,
VÝSKUMU A ŠPORTU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

www.cvtisr.sk